

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Departement 2: Psychomotoriktherapie 0912

Bachelorarbeit

Choreografie einer Psychomotoriklektion

Eingereicht von: Elisabeth Weber & Martina Huber

Begleitperson: Urs Meier

Februar 2012

Abstract

Diese Arbeit beschäftigt sich mit einer kompetenzorientierten Didaktik in der Psychomotoriktherapie. Wir gehen der Frage nach, ob in jeder Psychomotoriklektion eine didaktische Grundstruktur besteht und wie sich eine solche beschreiben liesse. Wir gewinnen unsere Ergebnisse durch das Literaturstudium und die Analyse einer Therapielektion. Anschliessend entwickeln wir durch literarische Grundlagen der Neurologie, Niederschriften aus der Psychomotorik, Beobachtungen einer Praxislektion und dem Vergleich mit einem didaktischen Modell aus dem Bereich der Berufsbildung, das Modell 6A. Es enthält eine idealtypische Grundstruktur, die sich am Lernprozess der Kinder orientiert und bei der Planung von Therapielektionen eingesetzt werden kann. Um die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen, erstellen wir zudem einen Ideenkatalog, welcher Anregungen zur methodischen Vorbereitung bietet.

Hinweis zur Arbeit

Um eine bessere Leserlichkeit zu gewährleisten, wurde in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet, die männliche und weibliche Form aufzuführen. Bei der Nennung von Berufsgruppen wie „Psychomotoriktherapeutin“ oder „Lehrerin“, wird die weibliche Form verwendet.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
Persönlicher Bezug zum Thema.....	7
1. Einleitung	8
1.1. Einführung ins Thema	8
1.2. Begründung der Themenwahl	9
1.3. Zielsetzung	9
2. Fragestellungen	10
3. Hypothesen	10

I Literaturstudium

4. Grundstruktur der Vermittlung	11
4.1. Didaktik.....	11
4.1.1. <i>Definition und Aufgabenfeld</i>	11
4.2. Didaktisches Dreieck	12
4.3. Innen/- versus Aussensicht	13
5. Bekannte Modelle der Psychomotoriktherapie	17
5.1. Übersicht	17
5.2. Interventionsmodell nach K. Bloß	18
5.3. Stundenaufbau- verschiedene Phasenmodelle	19
5.3.1. <i>Gestaltungsmöglichkeiten</i>	20
5.3.2. <i>Phasenmodell der Sportpädagogik</i>	20
5.3.3. <i>Phasenmodell der Motopädagogik</i>	20
5.3.4. <i>Phasenmodell nach Passolt</i>	20
5.3.5. <i>Phasenmodell nach Aucourturier</i>	21

6. Das AVIVA- Modell.....	22
6.1. Inhalt.....	22
6.2. Kompetenzen und Ressourcen	22
6.3. Die 5 Phasen im kompetenzorientierten Unterricht	24
6.3.1. Ankommen	24
6.3.2. Vorwissen aktivieren.....	24
6.3.3. Informieren	24
6.3.4. Verarbeiten.....	24
6.3.5. Auswerten	25
6.4. Rolle und Stellenwert der Methoden im AVIVA-Modell.....	25
6.5. Fazit.....	26
6.6. Vergleich mit der Psychomotoriktherapie	26
7. Neurologische Grundlagen	27
7.1. Definition	27
7.2. Lernprozess.....	27
7.3. Wie lernt das Gehirn?.....	28
7.3.1. Intelligenz-Quotient.....	28
7.3.2. Voraussetzungen für erfolgreiche Wissensvermittlung.....	29

II Praxisbezogenes Studium

8. Methode.....	31
8.1. Beschreibung der Durchführung.....	31
9. Ergebnisse	32
9.1. Beispiel einer Psychomotoriklektion	32
9.2. Aufschlüsselung nach dem AVIVA- Modell	32
9.3. Erkenntnisse.....	34
9.4. AVIVA in der Psychomotorik: Das Modell 6A	35
9.5. Vorteile des Modells 6A.....	37

9.6. Bezugnahmen zu den Fragestellungen	38
9.7. Verifikation sowie Falsifikation der Hypothesen	39
10. Ideensammlung	41
10.1. Leitfragen und Methodenkatalog	41
10.1.1. Ankommen	41
10.1.2. Auswerten bzw. Abschliessen	43
11. Diskussion	46
11.1. Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	46
11.2. Diskussion der Fragestellung	46
11.3. Konsequenz und Schlussfolgerung	47
11.4. Ausblick	47
Literaturverzeichnis.....	49
Anhang	51

Vorwort

Persönlicher Bezug zum Thema

Heutzutage ist es möglich, die Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, direkt nach der Maturität in Angriff zu nehmen. Wir haben uns beide für diesen Weg entschieden und brachten dementsprechend keine didaktische Vorbildung ins Studium mit. Da die Psychomotoriktherapie den pädagogisch-therapeutischen Berufen zugehörig ist, erachten wir es aber als wichtig, mit den Grundlagen der Didaktik vertraut zu sein. Ein didaktisches Modell zu kennen, würde einerseits bei der Planung einer Therapielektion helfen, andererseits ermöglicht das Hintergrundwissen ein adäquates Handeln während dem Arbeiten. Diskussionen mit unseren Mitstudentinnen und Praktikumsleiterinnen haben uns angeregt, intensiv darüber nachzudenken, ob es für den Aufbau einer Psychomotoriklektion eine einheitliche, didaktische Grundstruktur gibt. Jede Therapeutin arbeitet nach ihrem eigenen Muster, doch scheinen sie alle etwas Gemeinsames zu haben. Uns interessiert es, wie sich eine solche Grundstruktur beschreiben liesse und anhand welcher theoretischen Erkenntnisse sie erklärt werden könnte.

1. Einleitung

1.1. Einführung ins Thema

Das Wissen um die Spiel- und Bewegungsentwicklung der Kinder, die Kenntnisse der verschiedenen Forschungsmethoden und diagnostischen Mittel, anatomische und pädagogische Grundlagen und nicht zuletzt der Überblick über die vielen kreativen Zugänge im psychomotorischen Arbeitsfeld, das alles macht die Facetten des Arbeitsbereichs der Psychomotoriktherapeutinnen aus. Aber was hilft dieses Wissen im Berufsalltag, wenn es nicht sinngemäss einsetzbar ist? Wie baut man eine Lektion auf und welche Methoden wendet man an? Welche bestehenden Modellen sind zur Orientierung gegeben? Besteht eine "Didaktik der Psychomotoriktherapie"?

Das sind nur einige Gedanken und Fragen, die uns in unserer Ausbildung beschäftigen, so nutzen wir nun die Gelegenheit, einigen davon genauer auf den Grund zu gehen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer möglichen Didaktik der Psychomotoriktherapie und geht auf relevante Themen und Grundlagen genauer ein. Sie ist folgendermassen aufgebaut:

Nach der Einleitung folgen die Fragestellungen und Hypothesen, welche unsere Ausgangspunkte bilden. Sie werden später wieder aufgegriffen und schliesslich veri/- wie falsifiziert. Die Inhalte der Kapitel vier, bis und mit sieben, basieren auf Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse, ab Kapitel acht stützen wir uns auf Beobachtungen und subjektive Überlegungen, sowie Erfahrungen. Im Kapitel vier gehen wir auf die Grundstrukturen einer erfolgreichen Informationsvermittlung ein. Was ist Didaktik? Warum braucht es Lehrpersonen und welche Merkmale liegen dem Lernen zugrunde? Um unsere Fragestellungen zu bearbeiten, legen wir unser Augenmerk im Kapitel fünf auf das Interventionsmodell von Kimon Blos, verschiedene Konzepte aus dem Bereich der Sport- und Motopädagogik, sowie Phasenmodelle nach Passolt und Aucouturier. Dadurch wollen wir erfahren, ob bereits ein didaktisches Modell im Bereich der Psychomotoriktherapie besteht. Das Kapitel sechs stellt den Kernpunkt unserer Arbeit dar. Wir präsentieren darin ein didaktisches Modell, das im pädagogischen Berufsalltag bereits angewendet wird. Es nennt sich "AVIVA-Modell" und bildet die Basis für einen Vergleich mit einer möglichen Didaktik der Psychomotoriktherapie. Die Inhalte und die Richtigkeit des AVIVA- Modells werden im anschliessenden Kapitel sieben, durch neurologische Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse belegt. Wir erläutern, was Lernen aus neurologischer Sicht bedeutet und welche Mittel und Möglichkeiten eine Lehrperson besitzt, um Wissen nachhaltig zu vermitteln. Im Kapitel acht, gehen wir auf unsere angewendeten Methoden genauer ein. Die gesammelten Daten werden im Kapitel neun analysiert und die Erkenntnisse miteinander verglichen. Lässt sich das AVIVA- Modell in der Psychomotoriktherapie anwenden? Im AVIVA-Modell gibt es Leitfragen, die für die Planung einer Lektion massgebend sind. Diese Leitfragen werden im Kapitel zehn so umformuliert, dass sie auf die Psychomotoriktherapie Anwendbarkeit finden. Ebenfalls erstellen wir, in diesem zehnten Kapitel, eine Ideensammlung, die Berufseinsteigerinnen als Unterstützung bei der Planung ihrer Lektionen dienlich sein soll. Abschliessend diskutieren wir im Kapitel elf unsere wichtigsten Erkenntnisse und nehmen nochmals Bezug zu unseren Fragestellungen und theoretischen Überlegungen. Wir erläutern die Konsequenzen und Schlussfolgerungen für unseren Praxisalltag und geben einen Ausblick auf mögliche Anwendungsbereiche in der Berufspraxis und eine Fortsetzung unserer Arbeit.

Der Anhang beinhaltet eine DVD der Psychomotoriklektion vom 10.11.2011, welche die Grundlagen unserer Beobachtungen bilden.

1.2. Begründung der Themenwahl

Um im Berufsleben bestehen zu können, genügt es nicht, unzählige Theorien zu kennen. Auch wenn wir in der Ausbildung viel Interessantes gelernt haben, so ist uns in den unterschiedlichen Praktika immer wieder bewusst geworden, wie viele Handfertigkeiten uns noch fehlen. Oftmals haben wir festgestellt, dass wir tolle Ideen haben und mussten dann merken, wie schwierig es ist, diese erfolgreich umzusetzen. Das hat uns nachdenklich gemacht und zu vielen Diskussionen mit den Mitstudentinnen, Dozentinnen und auch erprobten Berufspersonen geführt. Früher musste man ein Lehreddiplom haben, um Psychomotoriktherapeutin zu werden. Das bedeutet auch, dass die Studentinnen der Vergangenheit, bereits didaktische Kenntnisse vorzuweisen hatten und in diesem Bereich keine Ausbildung mehr brauchten. Uns aber fehlt dieses Wissen. Wir hätten gerne ein Modell, nach dem wir uns richten könnten. Daher haben wir beschlossen, uns darüber zu informieren, welche Modelle und Ansätze sich in der Psychomotorik finden lassen. Von unserer Begleitperson Urs Meier wurden wir auf das AVIVA- Modell von Städeli, Grassi, Rhiner & Obrist, aufmerksam gemacht. Schon beim Überfliegen des Modells und des zugehörigen Buches ist uns klar geworden, dass wir uns genau so etwas für die Psychomotoriktherapie wünschen. Das hat uns schliesslich dazu bewegt, diese Arbeit zu schreiben und uns intensiver, mit dem Thema Didaktik, auseinander zu setzen. Die Didaktik bietet handfeste Möglichkeiten, um unser theoretisches Wissen praktisch anzuwenden.

1.3. Zielsetzung

Es ist uns wichtig, unsere Fragestellungen und Hypothesen anhand unseres Literatur/- sowie des praxisbezogenen Studiums zu überprüfen, wodurch theoretische, sowie praxistaugliche Konsequenzen und Schlussfolgerungen entstehen. Wir wollen unsere eigenen didaktischen Kenntnisse und Kompetenzen erweitern und die Erkenntnisse in unseren Berufsalltag als Psychomotoriktherapeutinnen einfließen lassen. Wenn wir in Zukunft Wissensinhalte vermitteln, wollen wir das ganz bewusst tun und uns im Klaren darüber sein, was wir in den Kindern auslösen möchten und können. Zudem wollen wir, dass auch Andere von unserem neu erlangten Wissen profitieren. Aus diesem Grunde, werden wir bestehende Leitfragen des AVIVA- Modells so umformulieren, dass sie auf die Psychomotoriktherapie zutreffen. In Anlehnung an diese Leitfragen, ist es unser Ziel, einen Ideenkatalog zusammenzustellen. Dieser soll anderen Berufseinsteigerinnen helfen, ihre Lektionen zu planen und passende Methoden zu wählen. Wir wollen kein fixfertiges Rezept liefern, sondern unterschiedliche Ansatzpunkte aufzeigen, die das eigene kreative Denken anregen sollen.

2. Fragestellungen

- Besteht in jeder Psychomotoriklektion eine didaktische Grundstruktur, auf deren Basis Inhalte vermittelt und aufgebaut werden?
- Wie lässt sich solch eine Grundstruktur beschreiben und ist sie mit dem AVIVA- Modell von Städeli et al. vergleichbar?
- Mit welchen neurologischen Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse kann solch ein Modell erklärt werden?

3. Hypothesen

- Die Grundstruktur, anhand derer die Psychomotoriktherapeutinnen ihre Lektionen planen, orientiert sich am Lernprozess der Kinder.
- Es gibt keine allgemein gültige Grundstruktur, nach der alle Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten.
- Das AVIVA- Modell von Städeli et al. beschreibt eine idealtypische Grundstruktur.

4. Grundstruktur der Vermittlung

4.1. Didaktik

4.1.1. Definition und Aufgabenfeld

„Di/dak/tik [di`daktik], die; -: Lehre vom Unterrichten.“ (Duden, 2002, S.262)

Der Begriff Didaktik stammt ursprünglich aus dem Griechischen und hat folgende Bedeutungen:

als Verb: didaskein= lehren, unterrichten lernen (aktiv), belehrt/ unterrichtet werden (passiv)
als Substantiv: didaxis= Lehre, Unterricht, Unterweisung
didaktiké téchne= Lehrkunst

In der heutigen Zeit umfasst die *allgemeine Didaktik* die Wissenschaft vom Lernen und Lehren in allen pädagogischen Handlungsfeldern. Im schulpädagogischen Sinne meint man die Theorie des Unterrichts. Darüber hinaus wird unterschieden zwischen Fachdidaktik (an einen Inhalt gebunden z.B. Mathematik), Bereichsdidaktik (z.B. Medien), Stufendidaktik (z.B. Primarschuldidaktik) und besonderen Didaktiken (z.B. fächerübergreifende Didaktik an Oberstufe). Der Begriff Didaktik, im schulpädagogischen Kontext, umfasst verschiedene, grundlegende Fragen:

- Welche Inhalte sollen vermittelt werden? (Lehre der Bildungsinhalte)
- Was ist guter Unterricht? (Lehre der Theorie des Unterrichts)
- Welche Methoden werden eingesetzt? (Lehre aller Formen und Problemen des Lehrens)
- Welche Lernprozesse werden ausgelöst? (Lehre aller Formen und Problemen des Lernens)

Die letzten beiden Fragen, stehen in einer engen Beziehung zueinander. Sie befassen sich zum einen mit der Innensicht (Lernprozess) und zum anderen mit der Aussensicht (Methoden) des Lernens. Wie dieses Zusammenspiel aber aussieht, werden wir in den kommenden Kapiteln erläutern.

Das Aufgabenfeld der Didaktik beinhaltet zusammenfassend folgende Aufträge:

- Ziele für den Unterricht festlegen und mit anderen Lernzielen vergleichen, Auswahl der Ziele begründen, rechtfertigen und theoretisieren
- Den Unterricht "choreografieren", das heisst, die Struktur des Unterrichts planen, beschreiben und darstellen
- Ziele des Unterrichts umsetzen, realisieren und auf ihre Wirksamkeit und Nachhaltigkeit überprüfen (vgl. Meier, 2011)

4.2. Didaktisches Dreieck

In einer Therapiesituation geht es um das Zusammenspiel zwischen der Therapeutin, dem Kind und den zu vermittelnden Lerninhalten. Diese drei Faktoren stehen jeweils in einer kontextgebundenen Situation. Das Zusammenspiel zwischen Vermittlerin, Lernenden und Inhalt wird in der Fachliteratur als "Didaktisches Dreieck" bezeichnet. Damit kann jede Vermittlungssituation graphisch dargestellt werden (vgl. Prange, 1983). Die Gestaltung dieser Situation liegt bei der vermittelnden Person, im Falle einer Psychomotoriktherapie der Therapeutin. Sie ist dafür verantwortlich, dass das Kind Wissensinhalte aufnimmt, die es sich ohne Unterstützung nicht gleich effizient erarbeiten könnte. Ob und wie das Kind diese Inhalte schliesslich umsetzen kann, liegt nicht in der Hand der Therapeutin. Sie kann die Situation nach bestem Wissen und Gewissen gestalten, jedoch nicht ins Innere des Kindes blicken. Mit anderen Worten ausgedrückt heisst das, dass sie die Art der Vermittlung beeinflussen kann, aber nicht die Art der Informationsverarbeitung (vgl. Kapitel 4.3 Innen/- versus Aussensicht).

Abbildung 1: Didaktisches Dreieck (in Anlehnung an Prange, 1983)

Wenn ein Kind in der Lage ist, sich einen Lerninhalt mit angemessenem Energieaufwand selbst anzueignen, braucht es keine Therapeutin. Es muss also eine Situation bestehen, in der das Kind an seine persönlichen Grenzen stösst und dort nicht weiter kommt, damit es vom Engagement der Therapeutin profitieren kann.

4.3. Innen/- versus Aussensicht

In Situationen, in denen das Lernen im Zentrum steht, kann immer von einer Aussen/- und einer Innensicht gesprochen werden.

Die *Aussensicht* bezieht sich auf die Methode, durch die Wissen vermittelt wird. Wenn eine Lehrperson in den Prozess involviert ist, wird von ihr festgelegt, welche Methoden sie angebracht findet, um Wissensinhalte und Fertigkeiten so weiter zu geben, dass Ressourcen und Kompetenzen gezielt gefördert werden. Durch die Aussensicht wird deutlich, wie der Unterricht aufgebaut ist. Fritz Oser, ein Erziehungswissenschaftler der Universität Fribourg/ Schweiz, nennt diese Aussensicht "Sichtstruktur".

Die *Innensicht* meint den Lernprozess selbst (die Art der Informationsverarbeitung). Die Lernenden wenden bereits bekannte Strategien an und bauen neue Ressourcen, also Wissen, Fertigkeiten und Haltungen, auf. Eine angewendete Methode, löst im Innern der Lernenden einen Prozess aus. Wie dieser Vorgang genau aussieht, darüber können wir aufgrund von Beobachtungen und Untersuchungen, nur mutmassen.

Fritz Oser erkennt in dieser Innensicht verschiedene "Basismodelle". Er ist der Ansicht, dass es fest figurierte Lernschrittfolgen gibt, die jede Lernende durchlaufen muss, um zum Lernerfolg zu gelangen. Da es unterschiedliche Lernarten und dementsprechend unterschiedliche Zieltypen (z. B Problemlösen, Wissensaufbau, Routinebildung) gibt, muss es auch verschiedene Basismodelle geben. Oser definiert 12 verschiedene Basismodelle, die in sich immer die selben Lernschritt- Abfolgen haben (vgl. Oser & Sarasin, 1995).

Tabelle 1: Überblick über die Basismodelle von Oser (vgl. Walter & Pfiffner, 2007, S. 2)

Nummer und Name des Basismodells	Zieltyp des Lernens	Notwendige Merkmale	Beispiel einer Sichtstruktur
1 Lernen durch Eigenerfahrung	Aneignung von Erfahrungswissen	Unmittelbarer Lebensbezug	Arbeit in Sozial- oder Produktionsbetrieben
2 Entwicklungs-förderndes/ Strukturveränderndes Lernen	Transformation von Tiefenstrukturen (z.B. moralisches Urteil)	Disäquilibriumsvorgänge	Kontroverse Diskussionen
3 Problemlösen (entdeckendes Lernen)	Lernen durch Versuch und Irrtum	Hypothesenbildung, Hypothesentestung	Experimentieren, Konfliktlösung
4a Wissensaufbau (Begriffsbildung)	Memorierbare Fakten, Fähigkeiten, "Narrativs"	Struktur und Strukturierung von Lehrgängen	Darbietender und entwickelnder Unterricht

Nummer und Name des Basismodells	Zieltyp des Lernens	Notwendige Merkmale	Beispiel einer Sichtstruktur
4b Konzeptbildung	Verwendung von Schemata, Skripts, Theorien	Differenzierung und Analogiebildung	Lernen durch Anwendung/ Transfer komplexer Denksysteme
5 Betrachtendes Lernen	Assimilation von ästhetischen Gegebenheiten	Nachahmung als innerer Prozess, meditatives Wahrnehmen (inhaltlich abstrakte Meditation)	Stille- Übungen, geführte Bildbetrachtung
6 Lernen von Strategien	Lernen lernen (Meta-lernen)	Gebrauch und Einsatz von allerlei Strategien	Reflexion über eigenes Lernen
7 Routinebildung und Training von Fertigkeiten	Routinen und Fertigkeiten ohne Belastung des Bewusstseins verwenden	Hohe Übungsfrequenz im Feld (Autofahren, Mathematische Reihen, Sprachen lernen)	Differenzierter Unterricht und Übungskreativität
8 Motilitätsmodell	Verarbeitung affektiver Spannungen durch schöpferisches Tun	Aufbau von affektiver Erregung, Indignation, Freude, Trauer etc. durch Narration vermittelt	Gestalterisches Zeichnen, Musizieren, „Dichten“, Tanzen, Gestalterische Mimik etc.
9 Lernen dynamischer Beziehungen, Lernen gemeinsamer Normen durch Partizipation (Kooperationslernen)	Positiver Verhaltensaustausch mit Einzelnen. Aktive Gestaltung des Zusammenlebens einer Lern- und Arbeitsgemeinschaft	Verhandlungsfähigkeit, Diskursfähigkeit und Normkonstituierung	Gestaltung von Freundschaften, Kooperationsarbeiten, Schulversammlungen, Teilnehmerbeschlüsse
10 Wert- und Identitätsaufbau	Wandel des Wertbewusstseins (politische, menschliche, religiöse Werte)	Reflektierte Hierarchien von Werten	Wertklärungsverfahren, politische Bildung, Kunsterziehung
11 Hypertextlernen	Komplexes Lernen, wenn die Begriffe schon vorhanden sind	Suchen und Verarbeiten von Information über ein bestimmtes Thema, zu dem man schon alle Grundbegriffe aufgebaut hat	Vorbereitung von Vorträgen, Erstellen von grösseren schriftlichen Arbeiten

Innerhalb dieser 12 verschiedenen Basismodelle bestehen, wie bereits erwähnt, festgelegte Lernschritte, die bei jedem Basismodell anders aussehen. Das Basismodell, welches in der westlichen Gesellschaft prozentual am häufigsten verwendet wird, ist das Modell Nr. 4 "Begriffs/- bzw. Konzeptbildung". Die fixen Lernschritte innerhalb dieses Basismodells sind die folgenden:

- (1) Direkte oder indirekte Bewusstmachung der bisher erworbenen Struktur
- (2) Vorstellen bzw. Durcharbeiten des Prototyps
- (3) Präsentation bzw. Repräsentation einer oder mehrerer neuer Elemente, die der bisherigen Struktur fremd sind
- (4) Eingliederung der neuen Elemente durch Aktivitäten wie Vergleichen, In- Beziehung- Setzen, Einschliessen, Trennen, etc.
- (5) Schaffung einer optimalen Koordination innerhalb der neuen Wissensstruktur, dies durch Anwendung der neuen Struktur auf ein anderes Gebiet (überprüfen der Wirkstärke) und durch Analyse und Synthese ähnlicher Strukturen

Eine mögliche Sichtstruktur bzw. Aussensicht dieses Basismodells könnte in einer Grundschulklasse folgendermassen aussehen:

- (1) Die Kinder fragen, welche Situationen sie bisher erlebt haben, in denen sie teilen mussten und warum sie das gemacht haben
- (2) Gemeinsam ein ausgeschmücktes Bild anschauen, auf dem eine Person viel Reichtum besitzt und eine Person mittellos ist
- (3) Besprechen, was sie auf dem Bild sehen und Ideen sammeln, wie sie in dieser oder ähnlichen Situationen handeln könnten
- (4) Ein Spiel mit zwei Gruppen spielen, bei dem die Kinder erst gewinnen können, wenn beide Gruppen gleich viele Spielmünzen besitzen
- (5) In zukünftigen Situationen, in denen die Kinder teilen müssen, werden sie auf das Erarbeitete hingewiesen und auf die gemachten Erfahrungen zurückgreifen, z.B. "Znüni" teilen (vgl. Walter & Pfiffner, 2007)

Die Sichtstruktur wird durch den jeweiligen Lernschritt im Basismodell, in dem die Lernenden sich befindet, bestimmt. Natürlich genügt es nicht, beim Planen von Methoden ausschliesslich das passende Basismodell zu beachten. Die Aufgabenstellung muss dem Vorwissen entsprechen und so gestaltet sein, dass sie dem jeweiligen Wissensstand der Lernenden angepasst ist. Die Sichtstruktur ist demnach individuell gestaltbar, während die Basismodelle stets einem fixen Ablauf folgen. Lehrpersonen können die Sichtstruktur beeinflussen, sie haben die Möglichkeit, passende Methoden zu wählen und den Lernprozess ihrer Schülerinnen positiv zu beeinflussen. Dabei sollten sie sich immer Bewusst sein, in welchem Lernschritt des Basismodells sich die Kinder gerade befinden.

Für eine Didaktik der Psychomotoriktherapie gelten dieselben Voraussetzungen. Die Therapeutinnen gestalten die Sichtstruktur aufgrund der Lernschritte, in denen sich das Kind befindet. Sie können die Lektionen methodisch frei gestalten, sind aber nicht an einen Lehrplan gebunden, was ihnen ermöglicht, zielgerichteter auf das Individuum einzugehen. Dadurch kann auch die Innensicht der Kinder stärker berücksichtigt werden. Die Unterscheidung von Innen/- und Aussensicht erlaubt

es zu erklären, weshalb nicht bei jedem Kind ein Fortschritt sichtbar wird. Auch wenn die Therapeutin die Aussensicht bestmöglich gestalten kann, liegt es nicht in ihrer Macht, dass das Kind die gewünschten Lerninhalte auch aufnimmt und verinnerlicht.

5. Bekannte Modelle der Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel werden wir zuerst einige grundlegende Konzepte der Psychomotoriktherapie vorstellen. Dann konzentrieren wir uns auf den möglichen Aufbau eines gesamten Therapieverlaufes am Beispiel von Kimon Blos Interventionsmodells. Schliesslich wenden wir uns der Struktur einer einzelnen Therapielektion zu.

5.1. Übersicht

In der Psychomotoriktherapie gibt es mehrere, gut etablierte Ansätze. Auch wenn die Lektionen sehr ähnlich aussehen können, unterscheiden sich die theoretischen Begründungen, die hinter jeder Lektionsplanung stehen. Zum besseren Verständnis erstellen wir zuerst einen kurzen Überblick der wichtigsten psychomotorischen Konzepte und ihrer Ziele.

Tabelle 2: Übersicht von psychomotorischen Konzepten (vgl. Fischer, 2009, S. 215f.)

Konzept	Vertreter/ Begründer	Bezugstheorien	Schwerpunkte
Handlungs-orientiert	Schilling	Gestaltkreis (V.v. Weizsäcker) Entwicklungstheorie (Piaget)	Die Differenzierung von Wahrnehmungs- und Bewegungsmustern, als Grundlage zur Handlungsfähigkeit, welche durch die Bewegung erlangt wird.
Kindzentriert	Zimmer	Humanistische Persönlichkeitstheorie (Rogers) Nicht- direktive Spieltheorie Erkenntnisstrukturierende Perspektive (Piaget)	Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes und einer warmen, freundlichen Beziehung zum Kind. Durch die Bewegung kann das Kind seine Entwicklung selbst aktiv beeinflussen.
Verstehend	Seewald	Hermeneutik (Schleiermacher) Leibphänomenologie (Husserl) Dialektik (Kierkegaard) Symboltheorie (Cassirer)	Bewegung dient als Mittel zum Erschliessen der Welt. Ziel ist das Verständnis des durch Bewegung, Spiel und Geschichten Gezeigten.
Übungsbehandlung	Kiphard	Heilpädagogik Humanismus (Rogers)	Durch motorische Förderung soll auch die Psyche gestärkt werden. Oftmals gibt es eine funktionelle Zielsetzung.
Systemisch-konstruktivistisch	Balgo	Systemtheorie (Luhman) Konstruktivismus (Maturana/ Varela) Kybernetik	Therapeut und Kind sind gleichberechtigte Partner die im gemeinsamen Dialog stehen und allenfalls mit dem Umfeld des Kindes alternative Handlungsstrategien ausarbeiten.

Weitere Konzepte und Ansätze der Psychomotorik genauer zu erläutern, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es geht uns in dieser kurzen Übersicht darum aufzuzeigen, dass Therapeutinnen mit unterschiedlichem theoretischen Wissen und Überzeugungen arbeiten und darum auch verschiedene Strategien angewendet werden, um die Entwicklung der Kinder zu fördern.

5.2. Interventionsmodell nach K. Blois

Der Diplom- Motologe Kimon Blois zeigt in seiner Dissertation, in welche unterschiedlichen Interventionsphasen er eine Psychomotoriktherapie unterteilt. Für theoretische Bezüge nutzt er die Individualpsychologie von Alfred Adler. Die Stufen in Blois Interventionsmodell bauen aufeinander auf, Rückgriffe auf vorangegangene Phasen helfen zur Sicherung und Stärkung des Selbstbewusstseins oder sind manchmal notwendig, um wiederholt mit den eigenen Grenzen konfrontiert zu werden. In seinem Interventionsmodell beschreibt Blois folgende vier Phasen:

- (1) Interventionsphase *Akzeptanz*
- (2) Interventionsphase *Konfrontation*
- (3) Interventionsphase *Toleranz*
- (4) Interventionsphase *De- und Neukonstruktion*

(1) In der Interventionsphase Akzeptanz geht es darum, eine gute Vertrauensbasis zum Kind herzustellen. Das Kind kann sich, innerhalb seiner Grenzen, in einem sicheren Rahmen bewegen und wird so wertgeschätzt, wie es ist. Eine gute Beziehung ist das "A und O" jeder Therapie, ohne sie kann keine nachhaltige Entwicklungsförderung stattfinden. Auch wenn der Akzeptanz nur in der ersten Phase der Therapie besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, so bleibt sie doch als humanistische Grundhaltung während der ganzen Therapie bestehen.

(2) Da das Ziel der Psychomotoriktherapie fast immer eine Verhaltensmodifikation ist, ist es in dieser nächsten Phase wichtig, dass das Kind mit seinen Grenzen konfrontiert wird. Da es durch die vorhergehende Phase der Akzeptanz optimalerweise gelernt hat, sich sicher zu fühlen, sollte es nun nicht mehr in die alten Abwehrmuster zurückfallen. Wichtig ist, dass das Kind selbst bemerkt wird, dass seine bisherigen Handlungsstrategien nicht wirksam sind und aktiv nach Alternativen sucht. In der Phase der Konfrontation geht es noch nicht darum, über diese Grenzen hinaus zu kommen. Viel mehr geht es darum, sie bewusst wahrzunehmen und kennenzulernen.

(3) In der Phase der Toleranz geht es darum, die Grenzen allmählich zu überschreiten und auszuweiten. Dabei soll nicht die Schwierigkeit der Aufgabe reduziert, sondern die Problemlösekompetenzen gestärkt werden. Das Kind lernt, alle seine Optionen in Betracht zu ziehen und auszuschöpfen, ohne ins reflexartige Muster der Abkehr von der Anforderung zurück zu fallen.

(4) In der letzten Phase, der De- und Neukonstruktion, wird der Handlungsspielraum geöffnet und das Kind erhält die Möglichkeit, seine Ressourcen einzusetzen und verschiedene Handlungsstrategien zu automatisieren. Die eigenen Grenzen werden nicht mehr als limitierend wahrgenommen, sondern ein Bewusstsein der eigenen Entwicklungsfähigkeit hat sich eingestellt (vgl. Blois, 2011).

Auch wenn Kimon Bloss in seiner Arbeit nicht weiter auf die Didaktik der einzelnen Lektionen eingeht, zeigt sich doch ein klaren Bogen, welchen er über jeden Therapieprozess spannt. Die Ziele der einzelnen Lektionen beziehen sich automatisch auf das übergeordnete Ziel der jeweiligen Interventionsphase und werden durch die Individualität eines jeden Kindes genauer definiert.

5.3. Stundenaufbau- verschiedene Phasenmodelle

In seinem Buch "Vielfalt als Methode", schreibt Helmut Köckenberger unter anderem über die Didaktik und Methodik einer Psychomotorikstunde in Deutschland. Wie eine Therapeutin ihre Stunde vorbereitet und gestaltet, wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Die pädagogisch-therapeutische Grundhaltung ist der Kern jeder Therapieeinheit. Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Konzepte (siehe Kapitel 5.1.), die sich durch ihre theoretischen Hintergründe unterscheiden und die Gestaltung der Stunde prägen. Aber auch die Ziele, Themen und Bedürfnisse die verfolgt werden, bestimmen das Therapiesgeschehen. Zudem muss das Alter der Kinder beachtet werden und die Angebote müssen der jeweiligen Lebensphase angepasst sein. Jede der nachfolgend aufgelisteten Ebenen, beeinflusst die Wahl der didaktisch- methodischen Möglichkeiten (vgl. Köckenberger, 2011).

- Grundhaltung (Symptomorientierung, Entwicklungsorientierung, Stärkenorientierung)
- Intention (Ziele, Bedürfnisse, Themen)
- Stundenaufbau (phasengebunden, phasenfrem, phasenvariabel)
- Handlungsmethoden (reflexiv, observativ, kommunikativ, situativ, induktiv, deduktiv)
- Methodenform (Freispiel, Bewegungsraum, Stationsbetrieb, Bewegungsgeschichten etc.)
- Ansätze der Psychomotorik (Kindzentrierter Ansatz, Verstehender Ansatz, Systemsich- Konstruktivistischer Ansatz etc.)
- Lebensphase und Arbeitsfelder (Frühförderung, Kindergarten, Grundschule, Primarschule etc.)

Das Ziel ist es, auf jeder Ebene die didaktisch- methodische Form zu wählen, die sich mit den anderen Ebenen vereinbaren lässt und in der jeweiligen therapeutischen Situation angebracht ist. Die Methode muss also mit der Grundhaltung, dem Ziel, dem Alter des Kindes etc. harmonieren. Jede Situation und jedes Kind muss wieder von neuem betrachtet werden.

Besondere Aufmerksamkeit schenken wir dem von Köckenberger beschriebenen „Stundenaufbau“. Er schreibt:

„Die Psychomotorikerin erhält die ausdrückliche Erlaubnis, unterschiedliche Stundenstrukturierungen einsetzen zu dürfen. Die einzelnen Phasen können sich in Zeitdauer, Intensität, Zielsetzung und Thema unterscheiden“ (Köckenberger, 2011, S.31).

5.3.1. Gestaltungsmöglichkeiten

Eine Psychomotorikstunde kann phasengebunden, phasenvariabel oder phasenfrei gestaltet werden. Was das bedeutet, erklären wir im Folgenden:

Der *phasengebundene Stundenaufbau* bedient sich einer im Voraus festgelegten Abfolge. Das gibt der Therapeutin und somit auch den Kindern Sicherheit. Der Nachteil ist, dass weniger auf momentane Bedürfnisse und Themen der Kinder eingegangen werden kann.

Der *phasenvariable Stundenaufbau* besteht zwar aus geplanten Phasen, diese können aber flexibel eingesetzt werden. Sie sind nicht an eine strikte Reihenfolge gebunden und können so den momentanen Bedürfnissen der Kinder besser angepasst werden.

Der *phasenfreie Stundenaufbau* ist wohl der, der von der Psychomotoriktherapeutin am meisten Erfahrung und Flexibilität verlangt. Hier bestimmen die Kinder die Inhalte und Phasen der Stunde selbst und werden in ihrem Handeln nicht so klar geleitet, wie bei den anderen beiden Varianten. Für Kinder, die eine klare Struktur brauchen und ein hohes Sicherheitsbedürfnis zeigen, könnte ein phasenfreier Stundenaufbau eine grosse Herausforderung darstellen (vgl. Köckenberger, 2011).

Wir stellen vier gängige Modelle vor, die in Phasen unterteilt sind. Diese Modelle beziehen sich nicht, wie das oben genannte Interventionsmodell von Blos, auf den ganzen Therapieverlauf, sondern auf die Planung einzelner Lektionen.

5.3.2. Phasenmodell der Sportpädagogik

Aufwärmphase: Aufwärmen durch intensive Bewegung, erster Gruppenkontakt

Hauptphase: Wird durch das Schwerpunktthema und die Zielsetzung bestimmt

Ausklang: Gruppenspiel

5.3.3. Phasenmodell der Motopädagogik

Einstimmungsphase: Ritual, Bewegungsgeschichte

Freie Materialerfahrung: Material ausprobieren, eigene Spiele entwickeln

Hauptphase: Spielinputs werden aufgegriffen und von allen umgesetzt

Entspannungsphase: Zur Ruhe kommen, über Erlebtes nachdenken

5.3.4. Phasenmodell nach Passolt

Eingangsphase: Begrüssung, erste Kontaktaufnahme, Aushandeln von Regeln

Extensives Spiel: Austoben, angestaute Energie abbauen

Intensivphase: Einführung ins Thema, Spielraum für eigene Kreativität, Erlebnisse erzählen, Ideen umsetzen

Entspannungsphase: Zur Ruhe kommen, über Erlebtes nachdenken

Reflexionsrunde: Erlebtes, Beobachtetes verbalisieren, Wünsche für kommende Stunden äussern

5.3.5. Phasenmodell nach Aucourturier

Impulsive Phase: Spannung abbauen, Toben und Zerstören

Sensomotorische Phase: Körperstrukturen aufbauen, Erfahrungen sammeln

Symbolische Phase: Raum, um sich selbst auszudrücken

Konstruktive Phase: Erlebtes darstellen oder darüber sprechen

(vgl. Köckenberger, 2011)

Wir sind der Meinung, dass keines der oben aufgeführten Modelle unserem Verständnis von Psychomotoriktherapie gerecht wird. Sie sind zu allgemein formuliert und orientieren sich nicht durchgehend am Lernprozess der Kinder. Die grösste Abweichungen zeigt das Modell der Sportpädagogik. Es bezweckt vorwiegend die Förderung der grobmotorischen Bewegungsabläufe in einer Gruppe. Die Psychomotoriktherapie zielt darauf ab, die Entwicklung der Kinder ganzheitlich zu fördern. Aus eigener Erfahrung gestalten wir unsere Psychomotoriklektionen meist nach einem phasenvariablen Stundenaufbau. Das ermöglicht eine Struktur zu planen, diese dann aber flexibel an die momentanen Bedürfnisse der Kinder anzupassen. Für eine Didaktik in der Psychomotoriktherapie erachten wir es daher als sinnvoll, mit einem phasenvariablen Stundenaufbau zu arbeiten. Das Interventionsmodell von Kimon Blos zeigt sehr schön, dass in der Psychomotoriktherapie ein Prozess abläuft. Über den ganzen Therapieprozess hinweg, finden Lernprozesse statt. Ein Problem wird nicht immer in einer einzigen Lektion gelöst. Es gibt auch Lerninhalte, die sich über mehrere Monate erstrecken. Dieses Wissen erachten wir für die Psychomotorik als wichtig. Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, das Arbeiten an den eigenen Grenzen, sowie die Konfrontation mit Schwierigkeiten und Schwächen braucht Zeit und Geduld.

6. Das AVIVA- Modell

Nachdem wir im Kapitel fünf verschiedene Modelle aus der Psychomotorik und benachbarten Berufsfeldern beschrieben haben, stellen wir in diesem Kapitel das AVIVA- Modell von Städeli et al. genauer vor.

6.1. Inhalt

Das AVIVA-Modell ist ein Vorschlag für kompetenzorientierten Unterricht im Bereich der Berufsbildung. Es wurde von vier erfahrenen Lehrpersonen und Dozenten aus der Lehrerbildung konzipiert und stützt sich auf die neusten Erkenntnisse der Neurologie und der Lernpsychologie. Das kompakte Fünfphasen-Modell von gutem Unterricht hat den Anspruch, lebensnah und alltagstauglich zu sein. Den angehenden Berufsleuten soll der Transfer zwischen Schule und Lehrbetrieb erleichtert werden.

Mit welchen Hintergrundgedanken wurde das Modell entwickelt? Zumal setzt der heutzutage rasche Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend autonomes und selbstgesteuertes Lernen voraus. Dazu kommt die Tatsache, dass reines Wissen alleine nicht ausreicht, um in der Berufswelt zu bestehen. Um einen Job gewissenhaft auszuführen, braucht es zusätzliche Kompetenzen wie Handfertigkeit, eine bestimmte Verhaltensweise und eine adäquate Haltung. Zurzeit ist es so, dass das Gelernte in der Schule wenig mit der Arbeit im Betrieb verbunden wird. Hinter dem Begriff „Kompetenzen“ verbirgt sich die Absicht, den Schülerinnen nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern sie für den beruflichen Alltag fit zu machen. Kompetenzorientierter Unterricht will ganz gezielt und absichtsvoll Ressourcen aufbauen, die benötigt werden, um im Beruf kompetent handeln zu können. Das AVIVA-Modell liefert dazu Vorschläge für Methoden, um die gewünschten Kompetenzen zu fördern und zeigt auf, welche didaktischen Massnahmen zu welchem Ergebnis führen können.

6.2. Kompetenzen und Ressourcen

Um Kompetenzen zu erwerben, raten die Autoren des AVIVA-Modells grundsätzlich dazu, bei den vorhandenen Ressourcen anzuknüpfen. Unter Ressourcen verstehen Städeli et al. Wissen, Fertigkeiten und Haltungen. Sie bilden die Grundausstattung des Menschen, sich der Umwelt optimal anzupassen. Es gilt alle drei zu aktivieren und kreativ und funktional zu kombinieren, damit eine konkrete Situation erfolgreich gemeistert werden kann.

Wissen:

Die Lernenden müssen erstens Fachbegriffe ihrer Branche kennen, deren Bedeutung verstehen und Zusammenhänge erkennen und nachvollziehen. Diese Art von Wissen wird als deklaratives Wissen bezeichnet. Zweitens müssen sich die Lernenden im Klaren sein, wann und in welcher Situation eine bestimmte Arbeits- und Lerntechnik einzusetzen ist, damit ihr Handeln erfolgreich sein kann. Solches Expertenwissen wird als konditionales Wissen bezeichnet. Zur Ressource „Wissen“ gehört drittens auch die Kenntnis über sich selbst und seine Fähigkeiten- das Metawissen.

Fertigkeiten:

Damit die Schülerinnen ihr Wissen gewinnbringend einsetzen können, brauchen sie Fertigkeiten. Das sind Lern- und Arbeitstechniken, die im Verlaufe der Ausbildung gezielt geschult werden, so dass sie schliesslich automatisiert sind.

Haltungen:

Unter Haltung wird die innere Einstellung eines Menschen, seine Normen und Werte verstanden. Hierzu gehören z.B. Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, Toleranz, Interesse an Mitmenschen etc. Die Haltung prägt das Handeln stark. Die Einstellung, mit der ich an eine Aufgabe herangehe, bestimmt das Resultat wesentlich mit.

Um Wissen, Fertigkeiten und Haltungen zu aktivieren und erfolgreich miteinander zu verknüpfen, sollten im Unterricht untenstehende Punkte beachtet werden:

- Die Lernenden müssen den Sinn einsehen: Was hat das Gelernte konkret mit dem Alltag zu tun?
- Beim Vorwissen anknüpfen: Über welche Strategien verfügen die Schüler bereits?
- Die Aufgaben so stellen, dass gleichzeitig mehrere Ressourcen zum Einsatz kommen.
- Ressourcen werden besser verankert, wenn verschiedene Sinne zum Zuge kommen.
- Der Aufbau von neuen Ressourcen fordert viel Zeit und Ausdauer.
- Die Aufgaben müssen so gestaltet werden, dass die bisherigen Strategien der Lernenden nicht ausreichen.
- Lernfortschritte sollen evaluiert und neue Erkenntnisse festgehalten werden.
- Der Einsatz von Ressourcen ist situation-, kontext- und fachbezogen zu betrachten (vgl. Städeli et al. 2010).

6.3. Die 5 Phasen im kompetenzorientierten Unterricht

Nach dem AVIVA-Modell besteht die Grundstruktur für jeden Unterricht aus fünf elementaren Phasen. Diese Phasen sind dem Ablauf des Lernprozesses nachempfunden und bilden ihn modellhaft ab.

Tabelle 3: Die fünf Phasen des AVIVA-Modells (in Anl. an Städeli et al., 2010)

A	Ankommen
V	Vorwissen aktivieren
I	Informieren
V	Verarbeiten
A	Auswerten

6.3.1. Ankommen

In der ersten Phase geht es darum, sich vom individuellen Erleben zu verabschieden und sich auf das Kommende einzustimmen. Lernen setzt eine bestimmte Grundstimmung voraus. Ohne die Bereitschaft sich auf etwas Neues einzulassen, kann Lernen nicht funktionieren. Erst die emotionalen Voraussetzungen ermöglichen das Gelingen einer Veranstaltung. In dieser ersten Phase sind die Lernziele und das Programm Thema. Bevor man loslegt, wird das Vorgehen besprochen.

6.3.2. Vorwissen aktivieren

Die zweite Phase baut auf der Erkenntnis auf, dass neues Wissen nur dann verstanden und nachhaltig gespeichert werden kann, wenn es sich mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft. Die Lehrperson hat die Aufgabe, das unterschiedliche Vorwissen von jedem Schüler zu aktivieren und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Allfällige Fehlkonzepte werden korrigiert.

6.3.3. Informieren

Die dritte Phase knüpft direkt an der zweiten Phase an. Die Lernenden wissen nun über die Ziele bescheid und haben sich zu dem bestimmten Thema ein persönliches Bild verschafft. Inhalte werden vermittelt und das eigentliche Lernen beginnt.

6.3.4. Verarbeiten

In der vierten Phase geht es darum, die Informationen der dritten Phase zu verankern. Sie nimmt gleich viel Zeit in Anspruch, wie alle vier anderen Phasen zusammen. Die Lernenden bearbeiten die Inhalte anhand verschiedener Methoden. So wird das Gelernte vertieft und besser mit dem bestehenden Wissen verknüpft. Es ist in dieser Phase ausserdem möglich, in Gruppen zu arbeiten. Das unterstützt zusätzlich die Sozialkompetenz der Lernenden. In der Verarbeitungsphase können

Ressourcen gezielt angewendet werden. Die Schüler erkennen Sinnzusammenhänge und können sie in bestimmten Situationen abrufen.

6.3.5. Auswerten

In der letzten Phase gilt es Rückschau zu halten und differenziert Bilanz zu ziehen. Die ersten vier Phasen werden reflektiert. Wie gut werden die Inhalte schliesslich beherrscht? Welche Fortschritte sind zu erkennen? Die Lernphase soll zu einem klaren Abschluss geführt werden, damit etwas Neues angesteuert werden kann. In dieser Phase findet auch ein Ausblick statt. Wie soll es weiter gehen?

6.4. Rolle und Stellenwert der Methoden im AVIVA-Modell

Was sind Methoden? Methoden sind Verfahren, mit welchen die Lehrperson die Lernenden gezielt dazu anregen können, bestimmte Ressourcen aufzubauen. Bezogen auf den kompetenzorientierten Unterricht nach AVIVA, sollen durch den Einsatz von Methoden, Situationen oder Problemstellungen erschaffen werden, die möglichst nah am Leben der Lernenden sind. Die Methoden schaffen Situationen, die viel mit der Realität zu tun haben. Natürlich ist nicht jede Methode für jede Phase gleich gut geeignet. Bei der Planung bestimmt die Lehrperson, welche Ressourcen aufgebaut und gefördert werden sollen und macht sich Gedanken darüber, welche Fertigkeiten und Haltungen die Lernenden möglicherweise mitbringen. Dann wählt sie die sinnvollste Methode, mit der die Lernenden an die Arbeit gehen können. Damit der Unterricht erfolgreich sein kann, muss die Lehrperson die Lernvoraussetzungen der Schüler im Vorfeld einschätzen können. Ebenfalls ist es wichtig, dass bei der Gestaltung der Lektion zwei Seiten differenziert werden. Jeder Unterricht hat (wie bereits in Kapitel 4.3 erwähnt) eine äussere und eine innere Sicht. Der Aussensicht werden die Methoden und die Arbeitsweisen zugeschrieben. Sie ist beobachtbar. In welcher Organisationsform ist der Unterricht aufgebaut? Wie ist er rhythmisiert? Kurz gesagt, geht es bei der äusseren Sicht, um die Art der Vermittlung. Die Innensicht einer Methode meint dagegen die Art der Informationsverarbeitung der Lernenden. Welche Ressourcen und Strategien haben die Lernenden? Wie verknüpfen sie Inhalte, Ziele und Vorgehensweisen miteinander? Die Innensicht ist bloss erschliessbar.

Unterrichtsziele, -inhalte und -methoden stehen immer in Wechselwirkung. Die Wahl der Methode spielt also eine zentrale Rolle. Sie ist eng mit dem zu vermittelnden Inhalt verwoben.

„Eine Methode ohne Inhalt, das wäre, bildlich gesprochen, wie Stricken ohne Wolle“ (Städli et al. 2010, S.34).

Jede Lehrperson muss ihr Methodenrepertoire ihren Schülerinnen, dem Fach und der persönlichen Vertrautheit anpassen. Das Ziel von kompetenzorientiertem Unterricht ist es, die Balance zwischen stark gelenktem und kaum gelenktem Unterricht zu finden. Wie gross darf die Selbstverantwortung der Lernenden sein, dass sie ihre Lernziele erfolgreich erreichen? Entscheidend für das Gelingen sind dabei informative, unterstützende Rückmeldungen, sowie eine motivierende Lernumgebung (vgl. Städli et al. 2010).

6.5. Fazit

Kompetenzorientiert unterrichten heisst zusammengefasst, alle fünf Phasen des AVIVA-Modells bei der Vorbereitung und Durchführung der Lektionen sorgfältig zu beachten. Den Schülerinnen den Weg mit verschiedenen Methoden mehr oder weniger strukturiert vorzugeben und sie durch die Wahl der Methoden in Situationen zu bringen, die sie nur durch den klugen Einsatz von Ressourcen meistern können. Viele Lehrpersonen arbeiten bereits heute nach diesem Modell. Das AVIVA-Modell ist also nicht von Grund auf neu, es bringt jedoch theoretische Elemente in eine praxisgerechte Form und zeigt einen klar strukturierten Ablauf (vgl. Städeli et al. 2010).

6.6. Vergleich mit der Psychomotoriktherapie

Lehrende, die das AVIVA-Modell einsetzen, planen ihren Unterricht in der Regel für einen ganzen Klassenverband. Sie beabsichtigen, dass alle Schülerinnen dasselbe Lernziel erreichen. Alle gehen von aussen betrachtet denselben Weg. In der Psychomotorik hingegen besteht in der Schweiz ein Einzel- oder Kleingruppensetting. Das erlaubt den Therapeutinnen, viel individueller an den vorhandenen Ressourcen der einzelnen Kinder anzuknüpfen. Sie arbeiten prozessorientiert und müssen daher in der Lage sein, spontan auf die Verfassung der Kinder einzugehen. Auch sind sie nicht an einen Lehrplan gebunden und können soviel Zeit wie nötig einsetzen, um an einem bestimmten Ziel zu arbeiten. Ein gemeinsames Interesse von Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen ist es, die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu fördern und sie zu selbstbestimmten Lernerinnen zu machen. Die Balance zwischen stark gelenktem und kaum gelenktem Unterricht zu finden, ist auch in der Psychomotoriktherapie eine Herausforderung. Die Kinder brauchen Freiraum, müssen aber dennoch an den Therapie- bzw. Lernzielen arbeiten. Lernen in der Psychomotorik und auch schulisches Lernen, ist ein komplexes Geschehen. Um eine Ahnung davon zu erhalten, was bei dem inneren Lernprozess im Gehirn abläuft, stützen sich das AVIVA-Modell, sowie die Psychomotoriktherapie, auf Erkenntnisse der Neurologie.

7. Neurologische Grundlagen

7.1. Definition

„Neu/ro/lo/gie die; -: 1. Wissenschaft des Nervensystems. 2. Wissenschaft von den Nervenkrankheiten, ihrer Entstehung u. Behandlung.“ (Duden, 2001, S.673)

7.2. Lernprozess

Zum Thema „Lernen“ gibt es bis heute bereits unzählige Untersuchungen verschiedener Forschungsbereiche. Die Medizin versucht zu ergründen, was in einem Gehirn vor sich geht, wenn ein Mensch am Lernen ist. Was passiert in unseren Köpfen, wenn wir über bestimmte Dinge nachdenken? Dank der Kernspintomographie ist es möglich geworden, dem Gehirn zuzuschauen, wenn wir

Überlegungen anstellen. Dieses bildgebende Verfahren erlaubt einen Blick in das Gehirn lebendiger Menschen. Der Kernspintomographie erkennt elektrische Ladungen, Atomverschiebungen und misst den Sauerstoff Gehalt im Gehirn. Die Bilder, die so entstehen, zeigen jedoch nur, in welchen Gehirnregionen ein Vorgang

Abbildung 2: Neue bildgebende Verfahren in der Hirnforschung (vgl. Roth, 2011)

abläuft. Was dieser beinhaltet, kann noch nicht erkannt werden. Bei Denkprozessen laufen Nervenimpulse ab. Einzelne Neuronen leiten elektrische Impulse über ihre Axone an andere Neuronen weiter. Dieser Vorgang läuft aber so unfassbar schnell ab, dass es unmöglich ist, ihn mit dem Kernspintomographen festzuhalten. Was diese Bilder zeigen, möchten wir an folgendem Beispiel verdeutlichen: Einer Person, die im Kernspintomographen liegt, werden verschiedene Bilder gezeigt. Zuerst eines, auf dem eine Gitarre zu sehen ist und dann mehrere Bilder von einem Bergsee. Diese zwei verschiedenen Bilder werden ihr in zufälliger Reihenfolge immer wieder gezeigt und gleichzeitig wird die Hirnaktivität aufgezeichnet. Nun wird sich zeigen, dass beim Bild der Gitarre, immer derselbe Teil des Gehirns in Aktion tritt und beim Bild des Bergsees, in einem anderen Bereich des Gehirns Aktivität messbar ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Mensch, bei dem besagter Teil des Gehirns aktiv ist, an einen Bergsee denkt. Einzelne Gedanken sind viel komplexer und lassen sich noch nicht entschlüsseln und bildlich darstellen. Sie können nur bestimmten Hirnarealen zugewiesen werden. Wir wissen nicht, was einen Gedanken ausmacht- ist es die Anzahl der verschiedenen Aktionspotenziale oder doch die zeitliche Abfolge, in der sie gemessen werden? Diesen Code zu knacken ist eine schwierige Aufgabe und eine Entschlüsselung käme der Entdeckung des genetischen Codes (DNA) gleich. Darum ist es bis heute nicht möglich

zu sagen, wie Denken genau funktioniert und wie unsere Erfahrungen und Erinnerungen abgerufen werden (vgl. Lange, 2010).

Wir können also nicht wissen, was in einem Kind abläuft, bei dem wir hoffen, einen Denkprozess ausgelöst zu haben. Vielleicht wurden die neuronalen Netzwerke verdichtet, vielleicht aber auch nicht. Möglicherweise sehen wir ein Resultat, vielleicht zeigt sich dieses aber erst zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nie.

7.3. Wie lernt das Gehirn?

7.3.1. Intelligenz-Quotient

Die meisten Menschen unserer westlichen Gesellschaft hören bereits in jungen Jahren zum ersten Mal den Begriff "IQ". Dieser "Intelligenz-Quotient" sagt etwas darüber aus, wie begabt eine Person im Hinblick auf verbale- und nonverbale Fähigkeiten ist. Der durchschnittliche IQ liegt bei „100“. Hat eine Person einen IQ über 100, wird sie als überdurchschnittlich intelligent angesehen, liegt der IQ jedoch unter 100, wird die Intelligenz als unterdurchschnittlich bewertet.

Der Hirnforscher Professor Gerhard Roth, sowie andere führende Experten, sind der Ansicht, dass Intelligenz zu 50% genetisch- und zu 30 % umweltbedingt ist. Die anderen 20% sind methodisch schwierig zu bestimmen. Auch wenn 30 Prozent nach wenig klingt, so machen sie doch einen entscheidenden Anteil des IQs aus. Die Umwelt spielt ein wichtiger Faktor bei der Förderung der einzelnen Kinder. Ein Kind kann durch adäquate Umweltunterstützung durchaus 25 IQ Punkte mehr erreichen, als wenn es schlecht oder gar nicht gefördert wird. Der IQ eines Menschen hat eine direkte Verbindung dazu, wie schnell etwas Neues gelernt werden kann. Menschen mit einem höheren IQ lernen schneller und Lernen ist das "A und O" einer guten Schullaufbahn. Es beeinflusst die schulischen Leistungen und die späteren beruflichen Möglichkeiten in unserem leistungsorientierten Gesellschaftssystem. Oben wurde erwähnt, dass 30% der Intelligenz umweltbedingt sind. Ein Grossteil wird direkt vom Elternhaus bestimmt. So fördert ein bildungsnahes Elternhaus die Lernbereitschaft eines Kindes. Je früher es hört, dass Lernen etwas Sinnvolles und Lustvolles ist, desto positiver wird seine Einstellung und Motivation dem Lernen gegenüber sein. Die Leistungsbereitschaft, der Fleiss, die Sorgfalt und Ausdauer werden so bereits in den ersten Lebensjahren gestärkt. In der Schule erfahren die Kinder jedoch häufig, dass Fleiss von den Klassenkameraden als etwas Negatives angeschaut wird, bei den Jungen ist dies häufiger der Fall, als bei den Mädchen. Dies ist bedauernd, denn es hat sich gezeigt, dass regelmässiger Erfolg ohne Fleiss beinahe nicht zu erreichen ist. Ein weiterer Motivationsfaktor für die Lerneinstellung, ist eine positive Belohnungserwartung. Wird mit einer Entgeltung gerechnet, steigt die Lernmotivation enorm. Diese Belohnung kann von materieller Natur sein aber auch die Aussicht auf Erfolg, die Anerkennung der Mitmenschen oder die eigene Freude an neuem Wissen, steigern die Lernbereitschaft (vgl. Roth, 2011).

7.3.2. Voraussetzungen für erfolgreiche Wissensvermittlung

(1) Glaubwürdigkeit der Vermittelnden

Nicht nur die Eltern, sondern auch Betreuerinnen, Lehrerinnen und andere Begleitpersonen, vermitteln dem Kind Wissensinhalte. Der Erfolg der Wissensvermittlung hängt stark davon ab, wie motiviert und glaubwürdig die Lehrenden sind. Kinder und allgemein Lernende bestimmen innerhalb weniger Sekunden, ob ihr Gegenüber als glaubwürdig eingestuft werden kann. Glaubwürdig wirken kann nur, wer auch glaubwürdig ist. Dass die Lernenden einen als glaubwürdig und vertrauenswürdig ansehen, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass es den Lehrenden überhaupt gelingt, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Schülerinnen zu erhalten. Die Kinder erkennen sofort, ob die Lehrenden den Stoff beherrschen, motiviert sind und sich selbst mit dem Erzählten identifizieren können. Daher ist es einer begeisterten Lehrperson auch möglich, die Schülerinnen für beinahe jeden Lerninhalt zu motivieren.

(2) Art der Vermittlung

Ein weiterer zentraler Punkt, ist die Art der Wissensvermittlung. Im heutigen Schulsystem werden vorwiegend drei Unterrichtsformen eingesetzt; Frontalunterricht, Projektunterricht und Einzelarbeit. Keine der drei genannten Formen konnte sich bisher als „beste“ Unterrichtsmethode herauskristalisieren. Am sinnvollsten scheint es, wenn eine Mischung dieser drei Methoden für den Unterricht gewählt wird. Wichtig ist, dass die Lehrenden das Ziel verfolgen, die Wissensinhalte so zu vermitteln, dass sie möglichst langfristig im Langzeitgedächtnis der Lernenden gespeichert werden. Es geht nicht darum, wie es in den heutigen Klassenzimmern oft den Anschein macht, möglichst viel Wissen, in möglichst kurzer Zeit zu erläutern, sondern darum, Wissensinhalte möglichst prägnant und anschaulich zu vermitteln; weniger ist manchmal mehr. Die Kinder müssen die Gelegenheit haben, das Gehörte auch umzusetzen und anzuwenden. Sonst hat es laut Prof. Dr. med. Joachim Bauer, keine Überlebenschancen:

Wirkliches und gesichertes Wissen, aber auch Motivation entstehen erst durch das handelnde oder fühlende Ausprobieren des Gelernten. Wissen, das ohne Zusammenhang mit überzeugenden Aktions-, das heisst Anwendungsmöglichkeiten aufgenommen werden soll, hat in neuronalen Netzwerken, in denen es um nichts anderes als um Handlungsvorstellungen und die dazugehörenden Empfindungen geht, keine Überlebenschance.

(Bauer, 2002, S. 123)

(3) An Vorwissen anknüpfen

Damit Lernende neue Inhalte aufnehmen können, ist es unabdingbar, dass Lehrende am vorhandenen Wissen der Schülerinnen anknüpfen. Bildlich gesprochen legen Menschen Wissensinhalte in unterschiedlichen Schubladen im Gehirn ab. So gibt es beispielsweise für den Begriff „Ball“ unterschiedliche Schubladen. „Rund“, „hart“, „weiss“, „schwarz“, „Fussball“ und viele weitere Begriffe sind in unterschiedlichen Schubladen abgelegt und erst die Vernetzung der einzelnen Schubladen, ermöglicht ein ganzheitliches und vielseitiges Verständnis des Begriffs „Ball“. So verhält es sich auch mit anderen Wissensinhalten. Nur wenn Lehrende über das Vorwissen der Lernenden informiert sind, können Angebote gemacht werden, bei denen das neue Wissen an das bereits Vor-

handene ansetzt und dadurch besser verständlich wird. Dieser Vernetzung, mit dem Vorwissen muss genügend Zeit eingeräumt werden. Es ist einem Menschen nur für fünf Minuten möglich, neuem Wissen aktiv und konzentriert zuzuhören. Dann braucht er eine kleine Pause, um das Gehörte einzuordnen und zu verarbeiten. Dieser Gegebenheit wird im Schulalltag, mit Lektionen von jeweils 45 Minuten, wenig Beachtung geschenkt. Es ist wichtig, dass die Lernenden Zeit bekommen, um sich darüber Gedanken zu machen, was sie soeben gehört haben.

(4) Inhalte Repetieren

Da neue Wissensinhalte selten nach einmaligem Hören im Langzeitgedächtnis verankert sind, ist es wichtig, dass Wiederholungen statt finden. Übung ist sinnvoll, weil sich dadurch die Strukturen ausbauen. Je häufiger eine Erregung zwischen zwei Neuronen stattfindet, desto besser wird der synaptische Kontakt ausgebaut. Wenn Wissen gut in ein Netz aus Bekanntem eingebettet ist, wird es besser gelernt und verstanden. Die Myelinschicht um die Axone werden durch den häufigen Gebrauch dicker und die Impulse werden schneller weitergeleitet. Was nicht gebraucht wird, wird abgebaut. Die Erkenntnis lautet also; nur wenn Wissen auch genutzt wird, kann es langfristig gespeichert werden (vgl. Roth, 2011).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lehrende aus neurobiologischer Sicht unterschiedliche Einflussmöglichkeiten auf die Lernbereitschaft ihrer Schützlinge haben. Der Göttinger Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther macht zur Lernfähigkeit der Kinder und den Einflussmöglichkeiten von aussen, folgende Aussage:

Jedes Kind ist einzigartig und verfügt über einzigartige Potentiale zur Ausbildung eines komplexen, vielfach vernetzten und zeitlebens lernfähigen Gehirns. Ob und wie es ihm gelingt, diese Anlagen zu entfalten, hängt ganz wesentlich von den Entwicklungsbedingungen ab, die es vorfindet, und von den Erfahrungen, die es während der Phase seiner Hirnreifung machen kann.

(Gebauer & Hüther, 2011, S. 15)

Die Lehrenden können die Rahmenbedingungen positiv gestalten, eine gute Beziehung zum Kind aufbauen, motiviert sein und die Lernenden dazu bewegen, sich aktiv am Lernprozess zu beteiligen, auf bereits vorhandenem Wissen aufbauen und so die neuronalen Netzwerke ausweiten und verstärken. Sie können Variationen und Wiederholungen in den Unterricht einbauen, die Individualität jedes Kindes beachten und ihnen genügend Zeit lassen. Diese Einflussmöglichkeiten bieten den Lehrenden einen Spielraum, den sie individuell und kreativ gestalten können. Sie stellen sie jedoch auch vor eine grosse Herausforderung. Sie tragen einen wesentlichen Teil der Verantwortung dafür, dass die Schülerinnen die Möglichkeit erhalten, erfolgreich zu lernen. Die Kinder, die in die Psychomotoriktherapie kommen, bringen dieselben Voraussetzungen mit, wie Kinder in einer Primarschulklasse. Daher ist es selbstverständlich, dass eine Psychomotoriktherapeutin dieselben Einflussmöglichkeiten, aber auch Grenzen, auf den Lernprozess der Kinder hat, wie eine Lehrperson.

8. Methode

8.1. Beschreibung der Durchführung

Um unsere Fragestellungen zu beantworten, stützen wir uns vorwiegend auf Erkenntnisse aus dem Literaturstudium. Wir setzen uns mit verschiedenen Theorien und Modellen auseinander, um eine gute Fundierung für unsere Arbeit zu erlangen. Der Kernpunkt unserer Literaturrecherchen bildet das AVIVA- Modell. Zusätzlich stellen wir exemplarisch eine Psychomotoriklektion vor. Es geht uns hierbei nicht darum, Daten empirisch zu belegen, sondern darum, eine einzelne Situation genauer zu beleuchten. Auch wenn dieses Beispiel nicht allgemeingültig gemacht werden kann, wollen wir diese Möglichkeit doch nutzen, um einen Bezug zwischen der Psychomotoriktherapie und dem AVIVA- Modell herzustellen. Nach dem wir uns ins Thema eingeleesen haben und wissen, auf was wir achten wollen, erhalten wir die Gelegenheit, eine Psychomotoriklektion zu besuchen und auf Video aufzunehmen. Die Therapeutin wurde im Vorfeld nicht in unsere Absichten eingeweiht, damit wir eine unverfälschte Situation erleben durften. Mit zwei verschiedenen Kameras wird die Einzellektion von uns aufgezeichnet. Im Vorfeld teilt uns die Therapeutin einige Informationen zu ihrer Arbeit und ihrem Umgang mit Didaktik mit, welche wir schriftlich festhalten. Auch ihre Angaben zur Planung der gefilmten Lektion, dienen uns später als Unterstützung. Das Video wird analysiert, ausgewertet und die relevanten Beobachtungen notiert. Dann betrachten wir das Video nochmals und suchen gezielt nach Anhaltspunkten, für die fünf Phasen des AVIVA- Modells. Die Punkte, die uns auffallen, halten wir schriftlich fest. Was das nun für den Vergleich mit dem AVIVA- Modell und eine mögliche Didaktik der Psychomotoriktherapie bedeutet, wird ausführlich diskutiert und fließt in die Ergebnisse unsere Arbeit mit ein.

9. Ergebnisse

9.1. Beispiel einer Psychomotoriklektion

Aus dem Video ergibt sich folgende stichwortartige Übersicht, welche im Kapitel 9.2 aufgeschlüsselt wird:

Ablauf der Psychomotoriklektion vom 10.11. 2011

Das Kind wird von der Therapeutin abgeholt. Auf dem Weg sprechen sie über Erlebnisse aus der 10-Uhr Pause und die bevorstehende Therapiestunde. Dass die Lektion gefilmt wird, beschäftigt den Jungen.

Ankunft beim Therapieraum: Schuhe und Jacke werden ausgezogen und der Junge nimmt am Tisch platz. Vorstellen und Begrüssen der filmenden Personen. Tisch- und Stuhlhöhe werden eingestellt. Spiel aus früherer Stunde steht auf dem Tisch. Der Junge nimmt es zu sich. Therapeutin: „Weisst du noch, wie wir das das letztes Mal gemacht haben?“, „Weisst du noch welches der Rekord war?“ Spielregeln klären.

Spielphase: Die Therapeutin (Mitspielerin) kommentiert das Geschehen und gibt ihm Hinweise. Der Junge spricht selten. Die Turmhöhe wird immer wieder mit dem ehemaligen Rekord verglichen. Turm bricht zusammen. Aufräumen: der Junge möchte alles alleine machen. Therapeutin teilt ihre Beobachtungen mit. Besprechung des weiteren Vorgehens- für was reicht die Zeit?

Wechsel in den Bewegungsraum. Erklären, was er machen könnte. (Er fragt). Selbständiges Ausprobieren des Raumangebotes. Kind probiert aus, Therapeutin gewährleistet Sicherheit und gibt Inputs.

Mögliche Spielidee des Kindes wird abgelehnt und begründet wieso. Gemeinsam suchen sie neue Idee. Mit Rollbrett Säckchen einsammeln. Fertig. „War es streng? Ich hatte den Eindruck es war schwierig.“ Neues Spiel: Möglichkeiten werden besprochen und Auswahl getroffen. Spiel vorbereiten. „Welche Aufgaben übernimmst du? Welche ich?“ Gemeinsames vorbereiten. Therapeutin übernimmt grössten Teil der Arbeit, da vorheriges Spiel sehr streng war. Kind darf sich erholen und sagen, wie die Therapeutin bauen soll. Therapeutin baut ein Gebilde auf, auf das der Knabe mit Sandsäckchen schießen muss und dabei verschiedene Kegel treffen soll. Knabe beginnt zu werfen und Therapeutin kommentiert den Verlauf. Regelklärung. Kind wird zum Weiterspielen motiviert. Therapeutin gibt Tipps und sagt ihm, dass die Lektion noch fünf Minuten dauert.

Gemeinsames aufräumen. Therapeutin macht den grössten Teil. Es hat geläutet. Gemeinsam gehen sie zur Türe. Der Knabe zieht die Schuhe an und verabschiedet sich von den filmenden Personen. Gemeinsam laufen sie zu seinem Klassenzimmer zurück. Dort wird der Knabe verabschiedet.

9.2. Aufschlüsselung nach dem AVIVA- Modell

Bei der Analyse des Videos und der Auseinandersetzung mit den Merkmalen der fünf Phasen des AVIVA-Modells, können wir verschiedene Elemente erkennen, die sich direkt einer der fünf Phasen zuordnen lassen. Es sind uns jedoch auch Dinge aufgefallen, die zu keiner Phase passen. An

dieser Stelle möchten wir darauf eingehen, welche Übereinstimmungen wir zwischen dem AVIVA-Modell und der Psychomotoriklektion gefunden haben. Zu diesem Zweck gliedern wir unsere Beobachtungen zum „Turmspiel“ in zwei Spalten und teilen sie der jeweiligen Phase zu. Die Aussensicht beschreibt unsere Beobachtungen bezüglich der Methoden, die die Therapeutin anwendet. Bei der Innensicht achten wir auf das Verhalten des Kindes und stellen Annahmen darüber an, welche Erfahrungen es in der jeweiligen Situation macht.

Ankommen

Aussensicht	Innensicht
Begrüßung: Therapeutin gibt dem Knaben die Hand, nennt seinen Namen, lächelt freundlich, blickt ihm in die Augen	Kontakt aufnehmen: Beziehung aufbauen und sich abholen lassen
Abholen: Gespräch über aktuelle Erlebnisse und Gefühle. Frage: Wie geht es dir?	Ernst genommen werden, Interesse des Gegenüber wahrnehmen, sich von Erlebtem „verabschieden“, auf neue Situation vorbereiten
Raum anpassen: Tisch und Stuhl so einstellen, dass der Junge eine korrekte Sitzhaltung einnehmen kann	Ankommen: sich wohl und sicher fühlen, auf neue Arbeit einstimmen, sich dem Ort ganz bewusst werden
Interesse wecken: Im Voraus hat die Therapeutin ein Spiel auf dem Tisch bereit gelegt, welches bereits von der letzten Stunde her bekannt ist	Motivation: Vorstellung aufbauen, was als nächstes auf ihn zukommt, das Bekannte löst ein Gefühl der Sicherheit aus, emotionale Bereitschaft

Vorwissen aktivieren

Aussensicht	Innensicht
Erinnerungen erzählen lassen: Was weiss er noch über das vorbereitete Spiel?	Das vorhandene Wissen in Worte fassen und sich bewusst werden, was er bereits erlebt hat
Erzählen: Durch eigene Erinnerungen motivieren-erzählen, welches in der letzten Lektion sein Rekord war	Motivation: sich des eigenen Könnens bewusst werden und den Ehrgeiz anregen
Problem vorgeben: Spiel ist eine Herausforderung und der Rekord soll gebrochen werden	Aktivieren: Wissen und Fertigkeiten werden eingesetzt, um das Problem zu lösen und den Rekord zu brechen

Informieren

Aussensicht	Innensicht
Aufgabe stellen: Regeln des Spiels werden geklärt	Sicherheit darüber gewinnen, was von ihm verlangt wird, einarbeiten ins Spiel

Aussensicht	Innensicht
Hilfestellung bieten: Tipps geben, nachfragen welche Strategien er anwendet, eigenes Vorgehen durch Kommentieren veranschaulichen	Aufbau der Handlung erkennen: Strategien und Aktivitäten werden bewusst wahrgenommen und gestärkt, beobachten und nachahmen der Therapeutin

Verarbeiten

Aussensicht	Innensicht
Transfer: Eingeübter Bewegungsablauf (Pincetengriff) wird in anderer Situation eingesetzt. Der Knabe wird dazu aufgefordert, denselben Bewegungsablauf (beim Aufräumen der Klötzchen) zu verwenden	Wiederholung, Transfer: Es wird deutlich, dass der Bewegungsablauf auch in anderen Situationen angewendet werden kann und durch die Übung gewinnt er an Sicherheit

Auswerten

Aussensicht	Innensicht
Fortschritte aufzeigen: Durch das Vergleichen mit der Leistung der letzten Lektion, wird deutlich gemacht, welche Verbesserungen er gemacht hat. Die Türme werden nebeneinander gestellt und so wird der Erfolg visualisiert und verdeutlicht.	Bewusst machen: Neu erworbenes Können wird verdeutlicht und die Selbstwirksamkeit aufgezeigt, so dass er zufrieden sein kann, der Lernfortschritt wird überwacht

Tabelle 4: Phasenzuordnungen der Beobachtungen

9.3. Erkenntnisse

Durch die Datenanalyse und die Gespräche mit der Therapeutin, sind wir zum Schluss gekommen, dass es innerhalb einer Stunde verschiedene Sequenzen gibt, die jeweils nach dem AVIVA-Modell aufgeschlüsselt werden können. Zuerst kommt ein kurzes Spiel für die Feinmotorik, das bereits von der letzten Stunde her bekannt war. Der Ablauf dieses Spiels bedient sich der verschiedenen Phasen des AVIVA-Modells. Dann folgt ein Spiel im grobmotorischen Bereich und auch dieses Spiel wird eingeführt, erprobt und ausgewertet. Die Therapeutin arbeitet mit dem Kind während einer Lektion an unterschiedlichen Themen, die Teilschritte des AVIVA-Modells enthalten. Wir denken, dass es zusätzlich eine Struktur gibt, die AVIVA genannt werden könnte, die sich über den ganzen Therapieprozess hinwegzieht. So würden wir zum Beispiel die Beziehungsaufnahme als „Ankommen“ bezeichnen. Ohne eine vertrauensvolle Basis, ist ein gezieltes Arbeiten mit dem Kind nicht möglich. Wenn keine sichere Beziehung besteht, kann das Kind nicht im Raum ankommen und sich auf die Therapeutin einlassen. Das braucht Zeit und kann nicht in einer Lektion abgeschlossen werden. Es ist möglich, ein Thema über mehrere Wochen hinweg aufzubauen.

Wir sind der Meinung, dass die Phase „Verarbeiten“ in der Therapie nicht immer so zeitintensiv ist, wie im schulischen Kontext, da beabsichtigt wird, dass die Kinder die neuen Wissensstrukturen zu Hause und in der Schule z.T. unaufgefordert erproben. In der Therapie erhalten sie das Werkzeug dafür, um die neuen Strategien im Alltag anzuwenden. Das ist auch ein möglicher Grund, wieso wir in der Therapie die Phase „Auswerten“, manchmal vor die Phase „Verarbeiten“ stellen. Oftmals ist es so, dass eine Aktivität ausgewertet wird, um sie dann noch weiter zu vertiefen, was durchaus auch ausserhalb des Therapiesettings statt finden kann.

Wir stellen fest, dass ein Zusammenhang zwischen dem AVIVA-Modell und dem Aufbau einer Psychomotoriklektion besteht. Einzelne Phasen sind erkennbar. Es ist jedoch auch möglich, dass in einer Lektion nicht alle fünf Phasen durchgegangen werden. Vielleicht braucht ein Kind die ganze Lektion, um sein Vorwissen zu aktivieren. Da jedes Kind so individuell ist und die Therapeutin an unterschiedlichen Themen gleichzeitig arbeiten kann, würden wir sagen, dass das AVIVA-Modell bei der Planung einer Lektion nicht eins zu eins angewendet werden kann. Dennoch sind wir der Ansicht, dass es einen Einfluss haben sollte.

9.4. AVIVA in der Psychomotorik: Das Modell 6A

Wie bereits in Kapitel 6 erwähnt, ist das AVIVA-Modell ein Vorschlag für kompetenzorientierter Unterricht im Bereich der Berufsbildung. Es soll angehenden Berufsleuten den Transfer zwischen Schule und Lehrbetrieb erleichtern. Um die Vorteile des AVIVA-Modells in der Psychomotoriktherapie adäquat zu nutzen, sind wir gezwungen, im anschliessenden Abschnitt einige Umformulierungen der fünf Phasen vorzunehmen. Bis auf die Phase „Ankommen“, haben wir alle Phasen umbenannt und das Modell durch eine zusätzliche Phase ergänzt. Untenstehende Grafik zeigt, wie sich die Phasen des Modell 6A, den Phasen des AVIVA-Modells zuordnen liessen. Grundsätzlich erstellen wir das Modell für den Ablauf einer Stunde. Es kann jedoch vorkommen, dass sich die einzelnen Phasen in der Psychomotorik über mehrere Stunden erstrecken. Das Modell stellt eine idealtypische Grundlage für die Planung dar, die Therapeutin muss aber jeder Zeit in der Lage sein, es an die momentanen Gegebenheiten anzupassen.

Modell 6A

A	Ankommen
A	Aufmerksamkeit steigern
A	Aktivität erleben
A	Aktivität erweitern
A	Abschliessen
A	Abschied

AVIVA-Modell

A	Ankommen
V	Vorwissen aktivieren
I	Informieren
V	Verarbeiten
A	Auswerten

Tabelle 5: Vergleich des Modell 6A mit dem AVIVA-Modell

Ankommen

In der ersten Phase geht es auch in der Psychomotorik darum, sich vom individuellen Erleben zu verabschieden und sich auf das Kommende einzustimmen. Lernen setzt eine bestimmte Grundstimmung voraus. Ohne die Bereitschaft sich auf etwas Neues einzulassen, kann Lernen nicht funktionieren. Erst die emotionalen Voraussetzungen ermöglichen das Gelingen einer Stunde. In dieser ersten Phase sind die Lernziele und das Programm Thema. Bevor man loslegt, wird das Vorgehen besprochen (vgl. Kapitel 6.3.1). Das Kind muss Raum erhalten, um seinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Wenn etwas vorgefallen ist, das es beschäftigt, muss darauf eingegangen werden, denn wie schon C. Rogers sagte: „Störungen haben Vorrang“.

Aufmerksamkeit steigern

Um sich auf ein Thema einzulassen, müssen die Kinder gezielt dazu hingeführt werden. Die Gedanken werden gebündelt, was eine Fokussierung des Lerngegenstandes zur Folge hat. Dem Kind wird bewusst, wo es gerade steht und wie seine Einstellung zur kommenden Aufgabe ist. Es muss sich seiner emotionalen Gestimmtheit bewusst werden. Die Konfrontation mit dem Kommenden stellt eine Herausforderung dar und es ist wichtig, das Kind zu motivieren und es auf die Handlung vorzubereiten.

Aktivität erleben

Nun erhält das Kind die Gelegenheit, selber aktiv zu werden. Es kennt die Aufgabe und kann mit der Umsetzung beginnen. Die Bearbeitung erfolgt meist im Spiel, durch Explorieren und Experimentieren aber auch durch das gezielte Einsetzen von Strategien. Die Therapeutin gibt Inputs, begleitet, kommentiert und lenkt das Geschehen und/oder kann Spielpartnerin sein. Die Situation wird jedoch durch die Handlung des Kindes bestimmt. Es erlebt sich in dieser Phase als Selbstwirksam und setzt sich mit seinen Grenzen und Möglichkeiten auseinander.

Aktivität erweitern

Die Lerninhalte der vorhergegangenen Phase werden verankert, geübt und erweitert. Dazu können neue Methoden eingesetzt und Variationen für die Handlung gesucht werden. Das Setting kann geändert und auch die Inhalte der Aktivität können erweitert werden. Die Kinder erkennen Sinnzusammenhänge und können das Gelernte in den Alltag transferieren.

Abschliessen

In dieser Phase geht es darum, das Erlebte zu reflektieren und eine „Standortbestimmung“ vorzunehmen; wo stand ich vor dieser Lektion und wo stehe ich jetzt? Das Kind bekommt nochmals Raum, um seine Gefühle, Wünsche und Wahrnehmungen zu äussern. Die Therapeutin kann ein Feedback geben und dem Kind seine Fortschritte aufzeigen. Auch Belohnungen, ein Ausblick auf die nächste Stunde, Aufräumarbeiten und möglicherweise das Verlassen einer Rolle, haben in dieser Phase Platz.

Abschied

In der letzten Phase geht es darum, loszulassen. Die Therapiestunde ist zu Ende und das Kind muss zurück in den Alltag geführt werden. Diesem Übergang muss Beachtung geschenkt werden.

Um dem Kind den Abschied zu erleichtern, können z. B. Rituale oder Übergangsobjekte eingesetzt werden. Das Kind wird nach draussen begleitet und verabschiedet.

Es ist uns bewusst geworden, dass es zusätzlich zu diesen sechs Phasen, zwei weitere Punkte gibt, die flexibel eingesetzt werden müssen.

- In der Therapie wird den *Ideen der Kinder* viel Gewicht gegeben. Wenn sie etwas einbringen, muss die Therapeutin schauen, wie sie das spontan in ihre Planung einbinden kann.
- Meistens liegt es im Ermessen der Therapeutin zu sagen, wann ein Kind eine *Entspannungs-* oder *Bewegungspause* braucht.

Die Ideen der Kinder, wie auch die Entspannungs- und Bewegungspausen, können in der schriftlichen Vorbereitung nicht fix notiert werden. Aber die Therapeutin muss sich bei der Planung bewusst sein, dass diese Punkte Zeit in Anspruch nehmen werden.

Für die Phase "Aktivität erleben" und auch die eigenen Ideen der Kinder, muss in der Planung mehr Zeit eingeräumt werden, als für andere Phasen. In diesen Phasen sind die Kinder selber aktiv und werden von der Therapeutin begleitet. Die Phasen des "Ankommens", "Abschliessens" und "Abschieds" hingegen, werden meist stark von der Therapeutin geführt.

9.5. Vorteile des Modells 6A

An diesem Punkt unserer Arbeit angelangt, liegt es auf der Hand, dass die angepasste Version des AVIVA-Modells, als Grundstruktur der Vermittlung nicht nur im Unterricht von Regelklassen, sondern auch in der Psychomotoriktherapie einen Gewinn für alle Beteiligten bringen kann.

Die Vorteile zeigen sich folgendermassen:

- *Das Modell 6A dient als Orientierungshilfe*

Durch das Modell, hat die Therapeutin ein Analysemittel zur Hand, das ihr zeigt, welche Ressourcen in welcher Phase mit welcher Methode sinnvoll aufgebaut werden. Ressourcen und neu zu erwerbende Kompetenzen, werden also nicht einfach willkürlich gefördert und aufgebaut, beides steht in einem direkten Zusammenhang mit den Therapiezielen.

- *Das Modell 6A dient zur Strukturierung*

Eine Psychomotorikstunde, die nach dem Modell 6A geplant und durchgeführt wird, ist von aussen beobacht- und beschreibbar. Die Therapeutin, wie auch Besucherinnen können die Lektion analysieren und Zuordnungen nach den einzelnen Phasen vornehmen. Das wiederum ermöglicht es, den Therapieprozess laufend zu optimieren. Ausserdem ist die Transparenz bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Förderplänen und Standortbestimmungen dadurch gegeben, was für die Eltern und Lehrpersonen wertvoll ist.

- *Mit dem Modell 6A lässt sich selbstverantwortetes Lernen fördern*

Verlaufen die Therapiektionen regelmässig nach einem ähnlichen Muster, können die Kinder mit der Zeit die Struktur erkennen. Die Lektionen werden so überschaubar, das gibt den Kindern Sicherheit. Bestenfalls adaptieren sie die Struktur und können mit zunehmendem Alter ihr Lernen selber steuern.

Älteren Kindern kann in der Therapie die Struktur von 6A durchaus erklärt werden. Es wird ihnen so besser gelingen, Ressourcen systematisch und gezielt aufzubauen.

- *Das Arbeiten mit dem Modell 6A ist kompetenzorientiert*

Kinder sind in ständiger Interaktion mit ihrer Umwelt. Sie experimentieren, verändern, entdecken und handeln. Das Modell 6A setzt genau an diesem Punkt an. Es erlaubt den Kindern Erfahrungen zu machen und ermöglicht ihnen die Selbstkontrolle. 6A gibt den Lernenden die Gelegenheit, Kompetenzen zu beweisen, diese im Alltag umzusetzen, Ressourcen bewusst zu aktivieren und in der Umsetzung Erkenntnisse zu gewinnen, was sich positiv auf die Motivation und Ausdauer der Kinder auswirkt (vgl. Städeli et al., 2010).

9.6. Bezugnahmen zu den Fragestellungen

Die erste Frage, die wir uns zu Beginn unserer Arbeit gestellt haben, lautet folgendermassen:

- Besteht in jeder Psychomotoriklektion eine didaktische Grundstruktur, auf deren Basis Inhalte vermittelt und aufgebaut werden?

Fritz Oser schreibt, dass es nötig ist, ein bestimmtes Basismodell zu durchlaufen, um zum Lernerfolg zu gelangen (vgl. Kapitel 4.3). Das würde bedeuten, dass jede Psychomotoriklektion, die einen Lernfortschritt vorsieht, nach einer didaktischen Grundstruktur aufgebaut ist. Wir haben die Modelle von Fritz Oser genauer untersucht und festgestellt, dass das Basismodell Nr. 3 "Problemlösen", in der Psychomotorik häufig zum Zuge kommt. Das Ziel dieses Basismodells ist das Lernen durch Versuch und Irrtum. Wir sind der Meinung, dass die Therapeutinnen solche Modelle, wie sie Oser beschreibt, bei der Planung nicht bewusst verwenden. Während der Lektion, die wir besuchen durften, war eine Grundstruktur erkennbar. Die Therapeutin erzählte uns jedoch, dass sie diese bei der Planung nicht bewusst eingesetzt habe, es sei einfach ihre Art zu arbeiten. Darum gehen wir nun davon aus, dass jede zielorientierte Therapiektion eine didaktische Grundstruktur enthalten muss. Wir sind davon überzeugt, dass ein Kind verschiedene Lernschritte durchlaufen muss, um einen Lernfortschritt zu erzielen und daher erachten wir es als sinnvoll, diese Lernschritte bei der Planung zu beachten und die Struktur der Stunde danach aufzubauen.

- Wie lässt sich solch eine Grundstruktur beschreiben und ist sie mit dem AVIVA-Modell von Städeli et al. vergleichbar?

Eine umfassende, didaktische Grundstruktur soll lebensnah sein, an den Ressourcen der Lernenden anknüpfen, einen Transfer in das alltägliche Leben ermöglichen, selbstgesteuertes Lernen fördern und in einer motivierenden Lernumgebung stattfinden. All diese Punkte greift das AVIVA-

Modell auf. Ausserdem basiert es auf den neusten neurologischen Erkenntnissen. Es bringt theoretische Elemente in eine praxisgerechte Form und zeigt einen klar strukturierten Ablauf. Die Psychomotoriktherapie hat dieselben Ansprüche. Daher erkennen wir weitgehende Parallelen zwischen dem AVIVA-Modell und der Arbeit in der Psychomotoriktherapie. Das AVIVA-Modell kann für die Planung einer Therapielektion aufgrund des Vergleiches in Kapitel 6.6 und der Erkenntnisse im Abschnitt 9.3 nicht "Eins zu Eins" übernommen werden. Ein Vorschlag für eine Grundstruktur im psychomotorischen Arbeiten liefert das Modell 6A. Es basiert auf dem Konzept des AVIVA-Modells und berücksichtigt gleichzeitig die Gegebenheiten der Psychomotoriktherapie.

- Mit welchen neurologischen Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse kann solch ein Modell erklärt werden?

Es ist unumstritten, dass beim Lernen komplexe Prozesse im Gehirn ablaufen. Diese jedoch zu entschlüsseln, ist noch nicht möglich. Dennoch konnte gezeigt werden, welche Einflüsse sich positiv oder negativ auf das Lernverhalten der Lernenden auswirken. Es ist möglich, den Lernprozess von aussen zu beeinflussen, ob die relevanten Vernetzungen im Gehirn jedoch statt finden, liegt bei den Lernenden selbst. Vier zentrale Voraussetzungen für erfolgreiche Wissensvermittlung sind: Die Glaubwürdigkeit der Vermittelnden, die Art der Vermittlung, das Anknüpfen am Vorwissen und das Repetieren der Inhalte (vgl. 7.3.2.). Die Glaubwürdigkeit der Therapeutin hat viel mit der Beziehung zum Kind und dem Vertrauen zu tun. In der Phase des Ankommens wird diesem Punkt spezielle Beachtung geschenkt. In den folgenden Phasen erhalten die Kinder Raum, um Aktivitäten auszuprobieren und Neues kennen zu lernen. Sie werden mit ihren Grenzen konfrontiert und Wissensinhalte werden anschaulich vermittelt. Das sind weitere Punkte, die Gerhard Roth als Voraussetzung für erfolgreiche Wissensvermittlung ansieht und die das AVIVA- aber auch das Modell 6A berücksichtigen. Auch wird an den gemachten Erfahrungen der Kinder angeknüpft und ihren Ressourcen und Fähigkeiten wird Beachtung geschenkt. Dem Wiederholen wird in der Psychomotorik einen grossen Stellenwert zugeschrieben. Das Kind erhält die Gelegenheit, erlernte Inhalte in unterschiedlichen Situationen zu erproben und die Anwendungsbereiche zu erweitern. Dadurch werden die synaptischen Kontakte ausgebaut und neue Inhalte können langfristig gespeichert werden. Bei der Umformulierung des AVIVA- ins Modell 6A, haben wir die Erkenntnisse der Neurologie berücksichtigt und umgesetzt.

9.7. Verifikation sowie Falsifikation der Hypothesen

- Die Grundstruktur, anhand derer die Psychomotoriktherapeutinnen ihre Lektionen planen, orientiert sich am Lernprozess der Kinder.

Das Interventionsmodell von Kimon Blos, der Vergleich mit dem AVIVA-Modell und die Beobachtungen einer Therapielektion haben gezeigt, dass der Lernprozess der Kinder den Therapieverlauf bestimmt. Die Therapeutinnen richten sich bei der Planung nach den jeweiligen Lernschritten, in denen sich die Kinder befinden und berücksichtigen ihre momentane Gefühlslage. Die Methoden und Strukturen, die sie anwendet, ergeben sich aus der Phase, in der sich das Kind befindet. Die Therapeutinnen sind in der Lage, diese Lernschritte auch während der Arbeit zu erkennen und spontan darauf zu reagieren. Ihre Arbeit basiert auf neurologischen Erkenntnissen, welche die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen erläutern.

- Es gibt keine allgemein gültige Grundstruktur, nach der alle Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten.

Es hat sich gezeigt, dass ein am Lernprozess der Kinder orientiertes Arbeiten, eine Voraussetzung für den Lernerfolg ist. Unter den schweizer Psychomotoriktherapeutinnen existiert kein Modell, nach dem alle Therapeutinnen arbeiten. Dennoch sind wir der Ansicht, dass jede zielorientierte Psychomotorikstunde auf einer didaktischen Grundstruktur basiert. Wir nehmen an, dass sich die meisten Therapeutinnen jedoch nicht bewusst sind, dass ihre Stunden nach einer solchen Grundstruktur aufgebaut sind, sondern dass sie diese bei der Planung automatisch einsetzen. Diese Hypothese müsste durch eine Untersuchung im Feld überprüft werden, bei der eine genügend grosse Menge von Therapeutinnen bei ihrer Arbeit beobachtet wird und untersucht wird, wie sie ihre Lektionen aufbauen.

- Das AVIVA- Modell von Städeli et al. beschreibt eine idealtypische Grundstruktur.

Das AVIVA-Modell beschreibt tatsächlich eine idealtypische Grundstruktur für kompetenzorientierten Unterricht. Es orientiert sich am Lernprozess der Schüler und hat einen nachhaltigen Lernerfolg zum Ziel. Für den Unterricht an Berufsschulen lässt sich die Hypothese daher verifizieren. Im Bereich der Psychomotoriktherapie ist diese Hypothese jedoch zu falsifizieren. Unsere Ergebnisse, wir beziehen uns hier besonders auf die Erkenntnisse der gefilmten Lektion, zeigen, dass offensichtlich ein Zusammenhang zwischen dem AVIVA-Modell und dem Aufbau einer Psychomotoriklektion besteht. Aufgrund des anderen Settings und der ungleichen Sozialformen an Berufsschulen, wie auch wegen der Altersdifferenz von Berufsschülern und der Hauptklientel der Psychomotorik, müssen für den therapeutischen Alltag zwingend einige Anpassungen der Methoden und Umformulierungen der Phasen des AVIVA-Modells vorgenommen werden. Das AVIVA-Modell ist somit in der Psychomotoriktherapie ohne Veränderungen nicht anwendbar.

10. Ideensammlung

Damit auch andere Kolleginnen von unseren Erkenntnissen profitieren können, erstellen wir in diesem Kapitel einen Ideenkatalog, der auf den umformulierten Leitfragen des AVIVA- Modells basiert. Er soll eine Hilfe beim Planen von Lektionen und dem Wählen der passenden Methoden bieten. Die Ansatzpunkte sollen dazu dienen, das eigene Denken anzuregen, so dass neue Ideen entstehen. Der Inhalt des Katalogs ist nicht abschliessend, wir beschränken uns an dieser Stelle auf die zwei Phasen Ankommen und Abschliessen, da diese in der Psychomotorik besonders gewichtet werden und es die zeitliche Kapazität nicht erlaubt, alle Phasen zu würdigen.

10.1. Leitfragen und Methodenkatalog

10.1.1. Ankommen

- Wie können wir erreichen, dass sich die Kinder aus ihrer Lebenswelt lösen, auf das Therapiesetting einlassen und ihre Aufmerksamkeit auf die Inhalte der Psychomotorikstunde ausrichten?
- Welche Methoden stehen uns dazu zur Verfügung?
- Welche Erfahrungen machen die Kinder in dieser Phase? Mit welchen Gefühlen werden sie konfrontiert? Was lernen sie dabei?

Tabelle 6: Ideenkatalog zur Phase Ankommen (vgl. Städeli et al., 2010, S. 43)

Ziele	Aussensicht: Methode	Innensicht: geförderte Ressourcen
Sich als Therapeutin seiner Rolle und seiner emotionalen und körperlichen Verfassung bewusst werden.	Mentale Vorbereitung Die schriftliche Vorbereitung noch einmal aufmerksam durchlesen und den möglichen Stundenverlauf überdenken. Ziele in Erinnerung rufen.	Das Kind erkennt, dass die Therapeutin gut vorbereitet ist und erfährt, dass effizientes Arbeiten eine strukturierte Planung braucht.
Sich auf das Kommen der Kinder einstellen und den Raum im Hinblick auf die Lektion einrichten.	Vorbereitung der Räumlichkeiten Den Therapieraum genug früh einrichten. Geräte, Knöpfe und Hängavorrichtungen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen. Sitzbereich einrichten. Material bereitlegen.	Die Relevanz von gutem Material und sicheren Konstellationen wird gezeigt. Die Kinder sehen, dass Material kreativ eingesetzt, der Raum gestaltet und verändert werden kann.
Das/Die Kind/er (und seine Begleitperson/en) freundlich empfangen und begrüssen.	Begrüssung Informell präsent sein. Das/die Kind/er in den Therapieraum führen. Ersten Kontakt aufbauen.	Beziehung aufbauen An einem neuen Ort ankommen, mit den Anwesenden in Kontakt treten und Vertrauen gewinnen. Sich von der/den Begleitperson/en verabschieden.

<p>Sich einen ersten Eindruck über die emotionale Gestimmtheit des/der Kindes/r verschaffen</p>	<p>Hinsetzen</p> <p>→ „Störungen haben Vorrang!“</p> <p>Kurzes Einstiegsgespräch führen. Nach der Befindlichkeit fragen. Möglichkeit bieten den momentanen Emotionen Ausdruck zu verleihen. Zum Beispiel anhand:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein Dino zeigt Gefühle - Verschiedenen Smiley's - Bild/Postkarte auswählen - Plüsch-oder Gummitieren - Zeichnung von Erlebtem erstellen - Eine Fragerunde machen - Einsatz von Musikinstrumenten <p>....</p> <p>Gegebenenfalls nachfragen und Verständnis signalisieren. Ein „offenes Ohr“ haben.</p>	<p>Beziehung aufbauen</p> <p>Lernen, seine Gefühle mitteilen, sich seiner emotionalen Gestimmtheit bewusst werden.</p>
<p>Die Vorbereitungen und den Ablauf der Stunde bekannt geben. Erwartungen der Kinder klären.</p>	<p>Ablauf der Stunde</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbal mitteilen - anhand einer Geschichte vorstellen - durch eine Bildabfolge veranschaulichen - Gegenstand mit geschlossenen Augen ertasten lassen <p>.....</p> <p>Vorgesehene Abläufe mitteilen.</p>	<p>Vorstellung aufbauen, was auf einen zukommt. Sicherheit gewinnen. Sich auf das Folgende einstimmen. Wohlfühlvermögen steigern.</p>
<p>Motivational günstige Voraussetzungen für das nachfolgende Geschehen schaffen</p>	<p>Je nach Alter/ Zielsetzungen die Bedeutung der Aufgabe und Vorgehensweise begründen. Ein mögliches Produkt der Stunde vorstellen.</p>	<p>Sinn und Bedeutung eines Lerninhaltes nachvollziehen. Motivation und Lernwille steigern.</p>

<p>Durch ein eindeutiges Zeichen den Beginn markieren. Anleiten, lenken.</p>	<p>Startsignal setzen</p> <p>Nonverbale Kommunikation und Stimme bewusst gestalten, so dass der Beginn der vorliegenden Aufgabe klar markiert wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortsveränderung - In eine andere Rolle schlüpfen - Begrüssung durch ein bekanntes Stofftier/ eine Handpuppe - Ritual einsetzen - Musikinstrument 	<p>Sich definitiv von der individuellen Alltagswelt verabschieden und sich auf das Geschehen im Therapieraum einlassen. Signale der Therapeutin wahrnehmen und interpretieren.</p>
--	--	--

10.1.2. Auswerten bzw. Abschliessen

- Wie können wir die Kinder dabei unterstützen, das Gelernte in den Alltag zu transferieren?
- Welche Methoden stehen uns dazu zur Verfügung?
- Welche Ressourcen werden bei den Kindern durch den Einsatz dieser Methoden gestärkt oder weiterentwickelt und welche Kompetenzen werden gefördert?

Tabelle 7: Ideen katalog zur Phase Auswerten bzw. Abschliessen (vgl. Städeli et al., 2010, S. 91)

Ziele	Aussensicht: Methode	Innensicht: geförderte Ressourcen
<p>Auf das erschaffene Produkt hinweisen und es gemeinsam anschauen.</p>	<p>Werke betrachten und festhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dem Endprodukt einen Titel/ Namen geben und diesen notieren - Zeichnung, Gebasteltes etc. in Journal einkleben - Werk (mit oder ohne dem Erschaffer) fotografieren - Nachfragen, wie es dem Erschaffer beim Arbeiten ergangen ist 	<p>Selbstwirksamkeit erfahren. Erkennen, dass dem Vollbrachten einen Wert zugeschrieben wird.</p> <p>Visuell wahrnehmen zu was man fähig ist und was in dieser Lektion vollbracht wurde.</p>

<p>Das Erreichte zelebrieren, ins Zentrum stellen und wertschätzen.</p>	<p>Leistung des Kindes feiern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufzählen, welche Merkmale einem besonders gefallen - Eine kleine Feier planen und durchführen - beim Erreichen eines Zwischenziels ein Geschenk übergeben - eine Belohnung geben - die vollbrachte Arbeit nochmals von Anfang an betrachten und Fortschritte erläutern - Produkt ausstellen/ aufhängen und für andere zugänglich machen <p>....</p>	<p>Lernen, auf seine Leistung stolz zu sein und diese anderen Menschen zu zeigen. Lernen, Erfolge zu feiern.</p>
<p>Den Therapieraum wieder so herrichten, wie er angetroffen wurde.</p>	<p>Aufräumen/ Zerstören</p> <ul style="list-style-type: none"> - In ein Spiel verpacken - Als Wettkampf <p>....</p>	<p>Sich innerlich von dem Spiel/ Erlebten verabschieden. Sich langsam aus der Rolle lösen. Sinn für Ordnung und Umgang mit Materialien erfahren.</p>
<p>Rückschau halten. Das/die Kind/er sollen herausfinden, welche Strategien erfolgreich waren und zum Ziel geführt haben.</p>	<p>Reflektieren</p> <p>Sich einen Eindruck verschaffen, was in der Lektion passiert ist und vollbracht wurde. Feedbackrunde, die Therapeutin erzählt was sie gesehen hat, was ihr gut gefiel, was weniger. Das/die Kind/er dürfen sich (müssen aber nicht) dazu äussern. Gefühlslage erneut wahrnehmen und sehen, wo man jetzt steht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein Dino zeigt Gefühle - Verschiedenen Smiley's - Bild/Postkarte auswählen - Plüsch-oder Gummitieren - Zeichnung von Erlebtem erstellen - Eine Fragerunde machen - Einsatz von Musikinstrumenten <p>....</p>	<p>Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Den eigenen Lernfortschritt überwachen. Die eigene Gestimmtheit erneut wahrnehmen, Veränderungen erkennen und diese zum Ausdruck bringen. Erkennen, warum eine Strategie funktioniert hat und es sinnvoll ist, diese auch in Zukunft anzuwenden.</p>
<p>Die zentralen Inhalte eines Themas werden vor Publikum vorgezeigt.</p>	<p>Netzwerk</p> <p>Die Therapeutin bietet eine Möglichkeit, das Erarbeitete zu präsentieren. Z.B. dem anderen Therapiekind, den Eltern, einem Freund, der Schulklasse etc.</p> <p>Das erschaffene Produkt darf mit nachhause genommen werden.</p>	<p>Transfer des Gelernten in den Alltag. Das zentrale Thema der Therapie in einen anderen Kontext bringen. Vernetzung.</p>

<p>Das Programm/ die Ziele der nächsten Lektion bekannt geben. Neugierde/ Vorfreude anregen, so dass Motivation beibehalten wird.</p>	<p>Ausblick</p> <p>Die Therapeutin gibt eine kurze Vorschau (muss nicht verbal sein).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Kind darf Wünsche äussern und Ideen einbringen. - Der Beginn einer Geschichte kann erzählt werden - Ein Gegenstand/ Stofftier, der in der nächsten Stunde eingesetzt wird, kann vorgestellt werden <p>.....</p>	<p>Erfahren, was in Zukunft auf einen zukommt, dadurch Sicherheit gewinnen. Eigene Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen und evtl. zum Ausdruck bringen. Erleben, dass man Ernst genommen wird und Einfluss nehmen kann. Vorfreude und Motivation wird gesteigert, was die Lernbereitschaft erhöht.</p>
---	--	--

Bei den aufgeführten Methoden handelt es sich natürlich nur um eine Auswahl. Jede Therapeutin muss ihr Methodenrepertoire dem Alter, den Interessen und der Problemstellung der Kinder, sowie der persönlichen Vertrautheit anpassen.

11. Diskussion

11.1. Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Unsere Ergebnisse (siehe Kapitel 9) zeigen, dass es hilfreich ist, wenn bei der Planung einer Lektion, auf ein Modell zurück gegriffen werden kann. Das gibt der Therapeutin Sicherheit und die Lektion kann im Nachhinein analysiert werden, was zu konkreten Optimierungsmöglichkeiten führt. Bei der Vorbereitung einer Psychomotoriklektion kann ein didaktisches Modell wie das 6A, ohne Probleme eingesetzt werden, da es nach psychomotorischen Grundlagen aufgebaut ist und sich am Lernprozess der Kinder orientiert. Die Phasen müssen während der Lektion jedoch flexibel gehandhabt werden, damit den momentanen Ideen und Bedürfnissen der Kinder nachgegangen werden kann. Daran sollte auch während der Planung gedacht werden. Die Methoden, die in der Stunde eingesetzt werden, müssen immer an den Lernschritt, in dem sich die Kinder befinden, angepasst sein. Didaktisches Arbeiten mit einem Modell macht Sinn und lässt sich neurologisch begründen. Auch wenn die Therapeutin verschiedene Einflussmöglichkeiten auf den Lernerfolg der Kinder hat, so findet der Lernprozess schliesslich im Innern jedes Kindes statt und kann von aussen nur bedingt gesteuert werden.

11.2. Diskussion der Fragestellung

Nach der Zusammenfassung der wichtigsten Befunde, begutachten wir unsere Fragestellungen und deren Antworten kritisch. In den Ergebnissen schreiben wir, dass es sinnvoll wäre, wenn zukünftig jede Psychomotoriktherapeutin für ihre Vorbereitungen ganz bewusst eine didaktische Grundstruktur verwenden würde. Sie gibt uns als Berufseinsteigerinnen theoretische Anhaltspunkte und somit die nötige Sicherheit, eine Lektion zielorientiert zu gestalten. Doch gilt dies auch für erfahrene Therapeutinnen? Wäre für sie das Arbeiten nach einem fixen didaktischen Modell nicht umständlich oder gar einschränkend? Möglicherweise haben sie durch die jahrelange Berufserfahrung eigene nützliche Methoden und Strukturen entwickelt, um die Ressourcen der Kinder gezielt zu fördern. Es ist eine Tatsache, dass das AVIVA-Modell ein Vorschlag für kompetenzorientierter Unterricht im Bereich der Berufsbildung ist. Im schulischen Kontext geht es oftmals um die Vermittlung von rein theoretischen Wissensinhalten. Brauchen wir in der Psychomotorik effektiv auch ein Modell? Die Psychomotoriktherapie arbeitet lebensnah und beabsichtigt den Transfer vom Therapiezimmer ins Alltagsleben. Ist es da nicht hinfällig, nach einem Modell zu arbeiten? Die Flexibilität würde doch darunter leiden? Ein nächster Diskussionspunkt erachten wir im Zusammenhang mit der Innensicht, das heisst, der Art der Informationsvermittlung. Fritz Oser legt jedem Lernprozess ein Basismodell zugrunde. AVIVA bezieht sich vorwiegend auf das Basismodell 4 (vgl. Tabelle 1, Kapitel 4.3). Es gilt zu ermitteln, welches Basismodell in der Psychomotoriktherapie am häufigsten verwendet wird. Wir sind der Meinung, dass die Basismodelle Nr. 1 (Lernen durch Erfahrungen) und Nr.3 (Problemlösen, Lernen durch Versuch und Irrtum) sowie Nr.8 (Motilitätsmodell) in der Psychomotoriktherapie eine grosse Rolle spielen. Es kann darüber diskutiert werden, welches Basismodell unserem neu konzipierten Modell 6A zugrunde liegt. Des Weiteren betrachten wir die momentanen neurologischen Grundlagen differenziert. Die Medizin und ihre Forschung entwickeln sich ständig weiter. Was also, wenn in einigen Jahren die Erkenntnisse aus der Hirnforschung von

Gerhard Roth widerlegt oder zumindest ergänzt werden? Was, wenn bewiesen werden könnte, dass unser Gehirn auf eine andere Art lernt und Informationen verarbeitet? Dann müssten die in unserer Arbeit erwähnten Modelle vermutlich überarbeitet und aktualisiert werden.

11.3. Konsequenz und Schlussfolgerung

Für unseren Praxisalltag bedeutet das, dass wir bei der Planung einer Psychomotoriklektion, die Lernschritte des Kindes im Kopf haben müssen. Unser umformuliertes Modell basiert auf eben diesem Lernprozess und wir werden es in Zukunft, bei der Vorbereitung von Lektionen, als Hilfsmittel verwenden. Die neurologischen Erkenntnisse haben uns bestärkt und gezeigt, dass der Einsatz eines didaktischen Modells Sinn macht. Uns ist bewusst geworden, wie wichtig die Prozesse sind, die im Innern des Kindes ablaufen und dass es nicht möglich ist, dem Kind Wissensinhalte aufzuzwingen. So sagte bereits Galileo Galilei:

„Man kann einen Menschen nichts lehren; man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden.“

Jeder Lernende muss von sich aus bereit sein, etwas Neues zu lernen. An dieser Bereitschaft können wir arbeiten und das neue Wissen so vermitteln, dass es die Kinder anspricht. Schliesslich müssen sie das Dargebotene jedoch selbst umsetzen und verinnerlichen.

11.4. Ausblick

Um unsere Arbeit abzurunden, wagen wir in verschiedenen Hinsichten noch einen Ausblick. Im theoretischen Teil dieser Arbeit haben wir uns, um den Lernprozess zu erklären, auf die neusten Erkenntnisse der Neurologie bezogen. Natürlich wäre es denkbar, eine idealtypische Grundstruktur anhand anderer Sichtweisen zu analysieren und zu begründen. Hierbei denken wir im Speziellen an die Lernpsychologie und an Literatur von Prof. Dr. Kersten Reich. Er ist Direktor des Dewey-Centers in Köln. In einem praktischen Teil würden wir gerne unser selbstkonzipiertes Modell 6A reflektieren und seine Phasen überprüfen. Es wäre spannend, unsere Ergebnisse mit anderen Fachkräften auszutauschen und zu diskutieren. Nach deren Inputs und Meinungen müsste unser Modell vermutlich eine Überarbeitung erfahren. Wie schon erwähnt, ist unser Methodenkatalog nicht abschliessend. Wir haben uns auf die Ideensammlung zweier Phasen beschränkt. Zukünftig sähen wir in diesem Zusammenhang Potenzial zur Verfeinerung und Erweiterung der Methodensammlung.

Dank

Wir danken Urs Meier für die wertvollen Inputs und seine kompetente Begleitung während unserer Arbeit. Besonders bedanken wir uns bei der Psychomotoriktherapeutin Brigitte Fischer, für ihre Offenheit und die Möglichkeit, eine ihrer Therapiektionen zu filmen und zu analysieren. Weiter danken wir dem jungen Probanden und seinen Eltern ganz herzlich für das Einverständnis zur Videoaufnahme. Ohne ihre Kooperation wären uns einige praxisnahe Ergebnisse verborgen geblieben. Unser Dank gilt zudem allen anderen Personen, die zum Gelingen dieser Bachelorarbeit beigetragen haben.

Literaturverzeichnis

- Bauer, J.** (2002). *Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneuronen.* (14. Auflage). München: Wilhelm Heyne Verlag.
- Bibliografisches Institut & F.A. Brockhaus AG.** (2001). *Duden. Das Fremdwörterbuch.* (7., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Zürich: Dudenverlag.
- Bibliografisches Institut & F.A. Brockhaus AG.** (2002). *Duden. Das Bedeutungswörterbuch.* (3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Zürich: Dudenverlag.
- Blos, K.** (2011). *Psychomotorische Prioritäten- und Teleoanalyse – Entwicklung und Darstellung eines psychomotorischen Verstehens- und Förderansatzes auf Grundlagen und aus Ableitungen der Individualpsychologie.* Dissertation, Philipps-Universität, Marburg.
- Fischer, K.** (2009). *Einführung in die Psychomotorik.* (3. Auflage). München: Reinhardt Verlag.
- Gebauer, K. & Hüther, G.** (2011). *Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine gelingende Entwicklung.* (6. Auflage). Ostfildern: Schwabenverlag.
- Köckenberger, H.** (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie.* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Lang, M.** (Autor und Sprecher). (2010). *Geheimissvolles Gehirn- Was wir über unser Denkgorgan wirklich wissen.:* Südwestrundfunk SWR2 Wissen. Internet: <http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=8336986/property=download/nid=660374/t6teom/swr2-wissen-20110824.pdf> [1.02.2012].
- Meier, U.** (2011). *Eine Einführung in „Didaktisches Denken“.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Oser, F. & Sarasin, S.** (1995). *Basismodelle des Unterrichts: Von der Sequenzierung als Lernerleichterung.* Internet: <http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2005/469/pdf/OSERSARA.pdf> [1.11.2011].
- Prange, K.** (1983). *Bauformen des Unterrichts. Eine Didaktik für Lehrer.* Bad Heilbronn: Klinkhardt.

- Roth, G.** (Autor und Sprecher). (2011). *Neuronen in der Schule, wie das Gehirn lernt.*: Südwestrundfunk SWR2 Aula. Internet: <http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/archiv/neuronen-in-der-schule/-/id=660334/nid=660334/did=8002090/1dg8hvn/> [1.02.2012].
- Scheffer, T.** (2011). *1001 Aphorismen*. Internet: http://www.aphorismen.de/display_aphorismen.php?search=9&sav=1375&hash=70feb62b69f16e0238f741fab228fec2 [31.01.2012].
- Städeli, Ch., Grassi, A., Rhiner, K. & Obrist, W.** (2010). *Kompetenzorientiert unterrichten. Das AVIVA-Modell*. (1. Auflage). Bern: hep verlag.
- Walter, C. & Pfiffner, M.** (2007). *Erläuterungen zu Fritz Osers Basismodellen des Lernens*. Internet: <http://www.member.uni-oldenburg.de/hilbert.meyer/download> [25.01.2012].

Anhang

Im Anhang befindet sich der Film der Therapielektion vom 10.11.2011.